

Rapport d'activité des Bibliothèques universitaires 2019 - 2020 - 2021

© Service Photo - Nantes Université

MOT DU DIRECTEUR

Le dernier rapport des BU nantaises datait de 2018 et si celui-ci présente une évolution formelle significative, il est surtout singulier car couvrant les années 2019 à 2021.

Il est enfin doublement marqué par la crise sanitaire causée par l'épidémie de Covid-19 qu'il enjambe d'une part et par les profonds changements institutionnels du paysage académique nantais d'autre part.

Comme partout, les bibliothèques nantaises ont brutalement dû cesser d'accueillir leurs publics suite au confinement de mars 2020. Et comme presque partout en France, elles ont repensé leurs organisation et offres de services pour desservir de nouveau et progressivement les étudiants et enseignants-chercheurs.

D'abord *via* un service de *click and collect*, le renforcement d'Ubib et de la médiation numérique, le développement de formations hybrides ou encore l'enrichissement de l'offre documentaire en ligne.

Ensuite surtout en rouvrant les portes dès la fin du premier confinement et sans interruptions depuis, moyennant une bonne dose d'inventivité et de réactivité et l'investissement continu des équipes dans les 7 bibliothèques du réseau qui ont souvent été les seuls bâtiments accueillant du public sur les différents campus nantais, yonnais ou nazairiens.

Au-delà de leurs missions traditionnelles, elles ont sans doute contribué au maintien du lien social, essentiel dans un contexte sanitaire qui aura exacerbé, et parfois révélé, les fragilités.

La période 2019-2021 est également celle des grandes évolutions institutionnelles. Trois ans séparent ainsi l'échec du premier projet d'I-site nantais en octobre 2019 et la création de Nantes Université en janvier 2022. Nouvelle institution, nouvelle présidente, mais aussi nouvelles ambitions pour Nantes Université et, partant, le Service commun de la documentation dont le public intègre désormais les étudiants et enseignants de Centrale Nantes, de l'école des Beaux-arts et de celle d'Architecture et dont l'offre de service doit maintenant se penser et se déployer dans un nouveau périmètre.

Ces trois années denses et riches doivent évidemment beaucoup au professionnalisme et à l'engagement des personnels du SCD. Ils ont su agir et réagir pour, chaque fois, réinventer les modalités d'accueil des publics et les accompagner en ligne comme en présentiel.

Merci à toutes et à tous.

Yann Marchand

PRÉSENTATION GÉNÉRALE	7
Le service commun de la document	8
Dates clés en 2019-2021	10
SERVICES AUX PUBLICS	13
S'adapter aux besoins et aux attentes des publics	14
Améliorer et développer les services aux publics	16
PENDANT LA CRISE, LES BU RESTENT DES ESPACES D'ACCUEIL ET D'ÉTUDE	18
Former les usagers aux bonnes pratiques	22
Les BU, des lieux de culture	28
LES JOURNÉES DES LIBERTÉS NUMÉRIQUES	30
RESSOURCES DOCUMENTAIRES	33
Les ouvrages imprimés et numériques	35
LA CRISE SANITAIRE, ACCÉLÉRATEUR DE LA TRANSITION VERS LE NUMÉRIQUE	36
Les abonnements et la documentation numérique	40
Signaler les ressources pour les rendre accessibles	48
Un patrimoine à conserver et à valoriser	52
SYSTÈME D'INFORMATION ET APPUI À LA RECHERCHE	55
Moderniser le système d'information, venir en appui à la recherche, impulser la Science Ouverte	56
Outils documentaires et informatiques	57
CONTRIBUTION DES BU À LA POLITIQUE SCIENCE OUVERTE DE L'UNIVERSITÉ	62
Thèses et mémoires	66

Prêt entre bibliothèques et appui documentaire à la recherche	68
---	----

FORMATION DES AGENTS TOUT AU LONG DE LA VIE	71
--	----

PROJETS IMMOBILIERS	75
----------------------------	----

BU Droit	76
----------	----

BU Sciences	77
-------------	----

BU Lettres	78
------------	----

BU de Saint-Nazaire	80
---------------------	----

BU Santé et le quartier hospitalo-universitaire	81
---	----

PERSPECTIVES	83
---------------------	----

Le positionnement du SCD dans le nouveau cadre Nantes Université	84
--	----

ANNEXES	87
----------------	----

Chiffres 2019	88
---------------	----

Chiffres 2020	90
---------------	----

Chiffres 2021	92
---------------	----

Chiffres globaux 2019-2021	94
----------------------------	----

Principales évolutions 2019-2021	96
----------------------------------	----

Organigramme général du SCD de Nantes 2021	100
--	-----

Glossaire	102
-----------	-----

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

Les 7 bibliothèques universitaires, complétées par plus de 20 bibliothèques associées, desservent l'ensemble des campus de Nantes Université et proposent l'ensemble de la documentation imprimée et numérique de niveau L, M ou D dont ont besoin ses publics étudiants et enseignants-chercheurs.

Lieux de travail et d'étude, elles sont aussi des lieux d'expérimentation, de vie et de sociabilité, elles concourent à la réussite étudiante et contribuent à la recherche.

Qu'elles aient été construites dans les années 60 (BU Sciences et Lettres) ou plus récemment, elles sont toutes engagées dans un processus d'évolution de leurs espaces et de leurs offres de services afin de tenir compte au mieux des évolutions techniques ou des attentes des usagers.

LE SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION EN 2021

Gavy (Saint-Nazaire)

Discipline : Techniques de l'ingénieur
Surface : 737 m²
Places assises : 70
Nombre d'ouvrages : 13 188
Nombre d'agents : 1,8 ETP

Santé

Disciplines : Médecine, Pharmacie, Odontologie, Histoire de la santé
Surface : 6 400 m²
Places assises : 624
(dont 404 en NoctamBU)
Nombre d'ouvrages : 55 405
Nombre d'agents : 23,4 ETP

Lettres, Sciences Humaines et Sociales

Disciplines : Art et Archéologie, Philosophie, Histoire, Langues, Lettres, Psychologie, Sociologie, Géographie, Sciences de l'éducation et fonds professionnel
Surface : 6 500 m²
Places assises : 338
Nombre d'ouvrages : 280 820
Nombre d'agents : 30,6 ETP

Sciences, Techniques et STAPS

Disciplines : STAPS, Géologie, Astronomie, Histoire des sciences, Physique, Chimie, Sciences de l'ingénieur, Mathématiques, Biologie, Botanique, Zoologie, Environnement
Surface : 4 638 m²
Places assises : 478
Nombre d'ouvrages : 40 599
Nombre d'agents : 19,1 ETP

Technologies

Disciplines : Techniques de l'ingénieur, Design
Surface : 662 m²
Places assises : 112
Nombre d'ouvrages : 9 394
Nombre d'agents : 2 ETP

Droit, Économie et Gestion

Disciplines : Droit, Sciences politiques, Économie, Gestion
Surface : 6 000 m²
Places assises : 890
Nombre d'ouvrages : 132 833
Nombre d'agents : 24 ETP

La Roche-sur-Yon

Disciplines : Pluridisciplinaire dont Sciences de l'éducation
Surface : 1 318 m²
Places assises : 318
Nombre d'ouvrages : 41 672
Nombre d'agents : 5 ETP

DATES CLÉS EN 2019-2021

SERVICES AUX PUBLICS

Au cœur des différentes actions menées au quotidien dans nos bibliothèques, **les services aux publics sont en évolution constante et rapide**, suivant les pratiques des usagers et particulièrement des étudiants, leur public majoritaire, dont les manières de travailler, de se socialiser et d'habiter les lieux ont considérablement changé ces dernières années.

En 2020, les services aux publics ont été très directement et fortement touchés par la crise sanitaire, qui a obligé les équipes œuvrant au sein des différents services et missions du département Services aux publics à faire preuve de réactivité et d'imagination, mais aussi de ténacité pour garder le contact avec les usagers, continuer à les accueillir et à les former selon diverses modalités, à leur proposer des activités culturelles une fois le premier choc et le premier confinement passés...

S'ADAPTER AUX BESOINS ET AUX ATTENTES DES PUBLICS

Définie lors de la réorganisation en transversal du SCD, la mission principale du service Accueil et médiation documentaire est de concevoir l'offre de services à destination des publics, dans toutes ses dimensions, et de la mettre en œuvre dans les BU.

Il est nécessaire d'ajouter les enjeux de qualité du service rendu, développés notamment dans les référentiels Marianne puis Services publics +, qui encadrent ses actions depuis 2017.

La raison d'être du service est de proposer un accueil sur place et à distance de qualité, simple, facilement identifiable et le plus possible homogène, en interrogeant, rationalisant, harmonisant et accompagnant les pratiques des collègues dans les différentes BU, et en s'appuyant sur une connaissance fine des besoins et des usages des publics.

La démarche se veut itérative afin de répondre à la mission d'amélioration et de proposition de services adaptés aux besoins des publics : relevé d'indicateurs, enquêtes sur les nouveaux services ou sur les améliorations proposées, observations des usages, bilans, communication interne et externe.

Les axes d'action

Points d'accueil des publics

Service de réservation de places de travail

Prêts, retours et réservation de documents

Accompagnement des usages des appareils de reprographie

Inscription des usagers

Espaces d'accueil des publics

Service de renseignement à distance Ubib.fr

Développement de propositions événementielles

UNE ORGANISATION ADAPTÉE AUX USAGES

À partir de 2017, l'organisation du service repose sur une responsable et cinq coordonnatrices et coordonnateurs des services aux publics. Dans les sites distants, les référentes ou référents sont généralement les responsables des BU. Tous ont un ancrage dans une BU, complémentaire de leur rattachement en transversal, afin de favoriser des échanges fertiles avec le terrain.

Un service en évolution constante

De la fin 2018 au début 2021, une série de changements et d'événements marque la vie du service : départ de la coordonnatrice des services aux publics de la BU Sciences et coordonnatrice du service Ubib.fr (novembre 2018), absence prolongée de la coordonnatrice des services aux publics de la BU Lettres (printemps 2019), nomination d'une nouvelle coordonnatrice des services aux publics pour la BU Sciences et pour Ubib.fr, venue de la BU Droit (2019), départ de la responsable du service (novembre 2020), arrivée d'une nouvelle responsable, antérieurement en poste en BU Droit sur les missions Culture et Patrimoine (janvier 2020).

AMÉLIORER ET DÉVELOPPER LES SERVICES AUX PUBLICS

Entre 2019 et 2021, le service continue, poursuit et amplifie les différents chantiers entrepris dès sa constitution :

- **un travail d'homogénéisation et de rationalisation des pratiques d'inscription des lecteurs**, accompagné de formations pour les collègues, et désormais systématisées à chaque rentrée, baptisées «La Manip'»
- une mise à jour très régulière des mémentos d'accueil (7 à ce jour)
- **un suivi des engagements du référentiel Marianne qui ont été mis en œuvre** : réponse automatique et harmonisée sur les adresses contact de messagerie, messages des répondants téléphoniques...
- reprise des ateliers d'échanges de pratiques concernant les situations d'accueil, en BU Droit et Santé
- **développement du service Ubib.fr**, sous l'impulsion de la coordination nationale, avec **au printemps 2020 le déploiement d'un nouveau logiciel plus adapté, LibAnswers**, le développement d'ateliers d'échanges de pratiques entre les répondants, l'organisation de la formation « Savoir répondre » à Nantes en janvier 2021
- pilotage de tests utilisateurs par la responsable du service, pour le déploiement de Nantilus 3.

Des améliorations des services existants ou de nouveaux services ont été proposés aux publics :

- **service de réservation de documents** :
 - 2018-2019 : préparation technique, organisation interne du travail, dialogue avec les collègues
 - mai 2019 : le service de réservation regroupe le Prêt entre sites (PES) et le nouveau service de réservation sur les documents empruntés, avec retrait du document dans la BU d'inscription de l'utilisateur.
 - printemps 2021 : les documents peuvent être retirés dans la BU choisie par l'utilisateur
 - décembre 2021 : une dernière extension de service est proposée, qui permet aux usagers de faire mettre de côté des documents à partir de leur BU de rattachement
- **trois ventes de livres à bas prix ont été proposées entre 2019 et 2021** (BU Lettres, BU Sciences, puis BU Droit). La dernière en BU Droit a été mise en place dans le cadre de l'opération « Rentrée des campus » le 30 septembre 2021, signe d'un retour à une certaine convivialité, et grand succès, comme c'est le cas pour chaque vente de livres d'ailleurs
 - en 2018-2019, les horaires d'ouverture de la BU Santé sur la totalité du bâtiment ont été étendus jusqu'à 18h le samedi
 - en BU Santé, plusieurs dispositifs pour réguler l'occupation des places de travail ont été expérimentés, évalués et améliorés : «BU SanPoz», horodateurs. **La solution adoptée en septembre 2021 est l'utilisation de l'application de réservation de places Affluences.**

PENDANT LA CRISE, LES BU RESTENT DES ESPACES D'ACCUEIL ET D'ÉTUDE

Le 13 mars 2020 au soir, l'Université de Nantes, y compris les BU, ferment en raison du confinement décrété nationalement pour lutter contre l'extension de l'épidémie de Covid-19. Cette fermeture sans préavis a obligé à laisser en suspens toute l'activité quotidienne ainsi que les projets en cours, a déstabilisé toute l'organisation et contraint l'ensemble du personnel à faire face à de multiples incertitudes. Mais **un objectif est resté commun à tous les agents : aider au mieux les usagers à continuer d'accéder aux ressources documentaires dont ils ont besoin.**

Une adaptation dans l'urgence des services offerts

À partir de la mi-septembre, les services continuent de s'adapter au rythme des décisions gouvernementales, explicitées par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et mises en œuvre par l'Université : accès aux bibliothèques limité en nombre de place et avec application stricte des mesures sanitaires (port du masque, mise à disposition de gel hydro-alcoolique...). modulation des horaires en fonction de l'évolution du couvre-feu. Le passe sanitaire en revanche n'a jamais été exigé à l'entrée.

Comme dans les autres BU françaises, la fréquentation a fortement chuté en raison de ces contraintes. Cependant **les usagers sont globalement restés fidèles à leurs BU, qui sont restées pour eux l'un des rares lieux de socialisation encore disponible dans cette période.** Ils ont rapidement repris leurs habitudes au fur et à mesure de la levée des mesures sanitaires.

De nouveaux services pour faire face à la crise

La réservation de places a été expérimentée, conformément aux consignes nationales, pour la première fois en dehors du service NoctamBU (en BU Santé) : un logiciel maison, nommé Confi'BU, a d'abord été développé en quelques jours par le service informatique documentaire (SID) des BU, puis la solution commerciale Affluences a été choisie avec un travail d'adaptation pour laisser la plus grande autonomie possible aux publics.

Les inscriptions à la bibliothèque ont été facilitées, avec une gratuité étendue à tous les étudiants des universités françaises, en 2020-21.

Pour l'accès aux collections, outre le système maison Distri'BU et l'extension du service de réservation de documents déjà mentionnés, les BU ont également participé au dispositif national « BU Prêt de chez vous » lancé par l'ADBU en 2020, consistant en un renvoi gratuit de documents entre les universités françaises. **Toutes les personnes inscrites dans nos BU comme lecteurs extérieurs ont eu exceptionnellement accès depuis leur domicile aux ressources en ligne pendant l'année 2020-2021.**

Les BU étant les seuls lieux constamment ouverts jusqu'à la rentrée de septembre 2021, l'université a pu y installer des points de distribution de kits d'auto test Covid-19 gratuits à l'intention des étudiants et des personnels.

Une organisation de travail adaptée aux circonstances

L'habitude d'un rythme de travail intense du service, avec des réunions très régulières, a été maintenue, non sans difficulté, au printemps 2020, par le biais de la visio-conférence, ceci étant très important pour les collègues coordonnateurs et la responsable. L'agilité de cette organisation a notamment permis la mise en place, en lien étroit avec le SID, du service Distri'BU, qui a rencontré un franc succès, et le déploiement du logiciel LibAnswers.

Garder le contact avec les usagers à travers des formations renouvelées

Le service « Bibliothécaire sur rendez-vous » a continué de fonctionner à distance, par téléphone ou en visio-conférence.

De façon générale, le service Formation et accompagnement pédagogique s'est employé à développer des modules distanciels de formation pour compléter l'offre en présentiel, selon les conditions sanitaires de la période, y compris à la rentrée 2020.

2020 a été pour les formateurs, dès le mois de mars, avec le début de la pandémie et des confinements, une année placée sous le signe de l'adaptation des modalités de formation, mais aussi d'une auto-formation encore plus active qu'habituellement. Les événements ont en quelque sorte accéléré le mouvement, l'évolution vers davantage de distanciel étant de toutes façons à l'ordre du jour, pour répondre à la problématique du nombre d'étudiants important à former, et plus largement à celle des publics éloignés ou empêchés...

Pendant le premier confinement, les BU étant restées fermées durant deux mois, les échanges entre les formateurs sont cependant restés fructueux. La formation « Former à distance », organisée par le CRFCB Bretagne-Pays de la Loire, a été particulièrement appréciée et immédiatement utile aux formateurs. La situation poussant à s'approprier de nouveaux outils et techniques dont ceux-ci sont curieux (visio-conférence, etc.), ils ont ensuite rapidement et efficacement mis en œuvre ces nouveaux outils.

BON À SAVOIR

La situation a favorisé une accélération des dispositifs qui facilitent l'accès aux BU et à leurs services en toute autonomie et un renforcement de la conscience du rôle social des BU.

DES BU ACCESSIBLES À TOUS

La mission Accessibilité pour tous, dédiée aux personnes en situation de handicap ainsi qu'aux publics empêchés, a connu une stagnation de son activité durant les années 2020 et 2021, due en partie à la situation sanitaire, et en partie à l'absence prolongée de sa responsable.

Parmi les actions qui ont pu être menées à bien avant son départ, **on peut citer en 2019 la création d'une page dédiée sur le site Internet des BU**, dans le cadre du projet qualité accueil appuyé sur le référentiel Marianne.

La responsable a par ailleurs participé à plusieurs réunions sur le schéma directeur du handicap, élaboré par l'Université, mais dont les travaux se sont ensuite interrompus.

On peut noter cependant que les relais de la mission ont continué à entretenir leurs connaissances en suivant diverses formations :

- Initiation à la langue des signes
- Accueillir des publics déficients visuels
- Ouvrir plus, ouvrir mieux : appréhender les troubles psychiques en bibliothèque

Enfin, en 2021, **la convention existant depuis plusieurs années avec le Centre pénitentiaire de Nantes, pour la mise à disposition de documents utiles à des personnes incarcérées en reprise d'études ou préparant des concours, a pu être renouvelée**. Comme il s'agissait principalement de documents de disciplines littéraires, un collègue nouvellement arrivé ayant repris les fonctions vacantes de relais de la mission à la BU Lettres a organisé ce prêt de documents avec les référentes de cet établissement.

FORMER LES USAGERS AUX BONNES PRATIQUES DOCUMENTAIRES

Dans un contexte national de transformation pédagogique de l'enseignement supérieur, mais aussi plus localement du changement de présidence de l'université en 2020 et de l'évolution de sa politique en matière de pédagogie, les Bibliothèques Universitaires ont, ces dernières années, et malgré la crise sanitaire, confirmé et renforcé leur rôle dans le dispositif et sont maintenant considérées comme des partenaires à part entière par les composantes agissant dans ces domaines et notamment le Centre de développement pédagogique (CDP).

Élaboration d'un référentiel de compétences

Mouvement de l'éducation ouverte, incluant le projet Open Badges

Réforme des enseignements

Évaluation et valorisation des actions de formation

Pédagogie active, ludification des enseignements

Évolution des espaces d'apprentissage et modularité et innovation

Hybridation des formats et conception de formation en distanciel

Identifier les besoins, s'adapter à la réforme des enseignements, valoriser les formations

En 2019, le travail sur les compétences informationnelles s'est poursuivi activement, contribuant au projet de référentiel de compétences à l'échelle de l'Université opéré par le CDP. Sur le plan interne, il a beaucoup aidé à fédérer les actions des formateurs, en alimentant une réflexion partagée sur les pratiques et leurs évolutions.

À l'échelle nationale, en tant que membre de la commission Pédagogie et documentation de l'ADBU, la responsable du service a participé régulièrement aux Journées des formateurs de l'ESR (à Lille en 2019), ce qui a contribué non seulement à nourrir sa propre pratique mais aussi à enrichir ses échanges avec ses collègues.

Pour les projets du SCD ayant un impact direct sur les contenus des formations, on peut citer la collaboration active du service au programme de formation interne des collègues, intitulé « La Manip' », à la faveur de la mise en place du catalogue Nantilus 3 et de la nouvelle présentation des ressources numériques sur les pages du site Internet.

L'interface d'inscription aux ateliers que le service propose aux étudiants est également revue, afin d'être plus lisible et mieux mise en valeur.

En parallèle, un important travail de mise à jour et de restructuration des contenus sur la plateforme pédagogique MADOC a pu être réalisé à partir de 2020. Sur le fond, il a donné lieu à une interrogation sur l'adaptation de cet outil aux évolutions des pratiques et sur l'hypothèse de son remplacement. À la faveur d'une amélioration de la situation à partir de juin 2020, un fonctionnement plus normal, quoique majoritairement à distance, a pu reprendre. Les formations qui ont pu être dispensées en présentiel ont été compliquées dans leur organisation par des problématiques de jauge en salle de formation, de gestes barrières, etc. mais très appréciées aussi bien des publics que des formateurs. **Certaines formations ont élargi leur public : ainsi, les « Ateliers de la BU », d'abord réservés à des étudiants en Master Santé à la demande d'enseignants, ont ensuite été rouverts à tous** mais plus spécifiquement dédiés aux publics de Santé, sur deux thématiques, la base de données PubMed et l'outil de gestion de références bibliographiques Zotero.

Le travail sur la mise en cohérence des espaces MADOC BU et MADOC disciplinaires s'est poursuivi en 2021. Un atelier a été organisé pour l'ensemble des collègues du service en juin, avec le Service de production et d'Innovation numérique (SPIN) afin de procéder aux dernières mises à jour utiles en vue de la rentrée, notamment sur un nouvel outil expérimenté cette année : Wooclap.

En 2021, en lien avec le Centre de développement pédagogique, le travail sur le catalogue de formation a pu reprendre : pour le niveau licence, ce travail est bien engagé dans le cadre du projet NeptUNE (refonte des licences) qui inclut l'intégration systématique des formations documentaires dans les futures maquettes. Il reste à le finaliser pour les niveaux master et doctorat.

Autre projet opéré par le CDP dont le service est partie prenante, le dispositif Open Badges consistant à faire reconnaître l'acquisition de compétences non-disciplinaires, informelles, notamment auprès de futurs employeurs, dans une démarche de reconnaissance ouverte. Des composantes comme le SUIO ou la Mission Entrepreneuriat y participent également. En l'occurrence, **ce sont les étudiants employés comme tuteurs d'accompagnement pédagogique qui ont été les bénéficiaires des premiers badges proposés par les BU :** « Animer des visites en bibliothèque » et « Animer des serious games en bibliothèque ». C'est une étape notable d'un processus engagé depuis plusieurs mois, mais ralenti par la crise sanitaire, qui a consisté en la rédaction d'un référentiel de compétences spécifiques, la participation à la création du badge (y compris son identité visuelle) et la réflexion sur le circuit d'attribution du badge... Cette action a été présentée à des collègues susceptibles de participer à son développement et de réfléchir à la diversification des badges proposés, elle a également été valorisée dans le cadre du Forum des initiatives pédagogiques en mars 2021.

En juin 2021, le service a présenté des contributions lors de la Journée universitaire de pédagogie (JUP) organisée à l'Université, ainsi qu'aux Journées nationales des formateurs de l'ADBU.

Des méthodes pédagogiques en évolution et plus largement hybridées

Depuis plusieurs années, les BU ont étendu peu à peu la ludification de ses formations à l'intention des usagers.

Après une diversification des propositions et l'amorce d'une collaboration avec l'École de Design Nantes Atlantique (EDNA) à la rentrée 2018, l'année 2019 a permis l'aboutissement du projet avec les étudiants en *game design*, visant à doter les jeux d'un habillage plus attrayant.

Le Forum des initiatives pédagogiques organisé en janvier 2019 par le CDP a été l'occasion de valoriser les « jeux sérieux » (*serious games*) des BU Droit, Lettres, Sciences et de La Roche-sur-Yon, avec notamment la projection de vidéos sur un stand. La responsable du service Formation et accompagnement pédagogique a présenté un retour d'expérience, en juin, lors de la Journée universitaire de pédagogie consacrée à la « La réussite universitaire, une responsabilité partagée ». Le service a participé également à une formation-action proposée dans le cadre de l'Université Bretagne-Loire (UBL) : de janvier à octobre, il s'agissait de mener à bien la conception, le développement et la valorisation d'un projet de jeu ou de formation ludifiée, en l'occurrence une formation destinée à des étudiants en pharmacie (niveau L2).

Dans le cadre de l'appel à projets du Fonds d'initiatives pédagogiques de l'Université (FIP) 2019, les BU ont déposé un dossier de candidature sur la ludification des apprentissages informationnels, se déclinant en divers projets, des L1 aux doctorants... Même si le projet n'a finalement pas été retenu, cela témoigne de l'importance qu'accordent désormais les BU à ces nouvelles pratiques pédagogiques.

Conséquence de la crise sanitaire, les serious games ont été retravaillés en prévision de la rentrée de septembre 2020 dans des formats plus mixtes courts, articulant distanciel ludique et présentiel sous la forme d'une visite « guidée ».

Même si elle reste une année relativement atypique du fait de la persistance de mesures sanitaires, l'année 2021 a vu un retour à un fonctionnement plus normal sur le plan de la formation des usagers.

Cet épisode pandémique confirme la pertinence d'une évolution vers davantage d'offre distancielle, s'articulant avec des séances en présentiel toujours utiles en termes d'apport relationnel et pour le repérage des espaces et des services. Quant aux formations à distance, elles peuvent être proposées en mode synchrone, mais aussi sous forme d'outils accessibles en mode asynchrone, ce qui permet de redéployer les forces des formateurs sur d'autres séances en parallèle.

Une attention particulière accordée aux futurs chercheurs

Un soin tout particulier est apporté aux formations doctorales. Ainsi, en 2019, une nouvelle formation entièrement en anglais, à destination des étudiants étrangers, a été créée.

Malgré le basculement de nombreuses formations en distanciel, les formations doctorales qui étaient prévues pendant le confinement (Dépôt électronique de la thèse et droit d'auteur, Diffuser/Publier ses travaux scientifiques, Zotero avancé, EndNote et Mendeley, Stylage de la thèse, Cartes heuristiques, etc.) ont dû être reprogrammées ultérieurement.

Mais surtout, **les BU sont parties prenantes du réseau inter-régional dédié à la formation des doctorants, Formadoct**. En 2019, son séminaire annuel s'est tenu à Nantes les 2 et 3 juillet. Le service a donc participé pleinement à la préparation et à la réussite de cette édition, consacrée à la mise en place d'actions de valorisation de l'open access, à la demande du Conseil d'orientation du réseau, dans le contexte aussi de la réponse de Formadoct à l'appel à projets national du consortium Couperin sur la Science Ouverte.

Avec la fin de l'UBL, la question du devenir du réseau Formadoct a été discutée tout au long de l'année 2020 au sein d'un groupe de travail auquel la responsable du service a activement collaboré. En effet, si l'intérêt d'un réseau de coopération à cette échelle n'est pas remis en cause, le portage politique et les orientations pédagogiques prioritaires à donner au réseau posent question.

**UNIVERSITE
BRETAGNE
LOIRE FORMADOCT**

Thèse, biblio, veille, visibilité ?
Des réponses personnalisées à toutes vos questions

LES CAFÉS FORMADOCT
Conçus pour les doctorants

CAFÉ, CROISSANTS, THÈSE...
et des formateurs du réseau FORMADOCT pour répondre à toutes les questions des doctorants sur la documentation et la biblio : les ressources et outils du web utiles aux chercheurs, l'édition de sa bibliographie, la mise en forme de la thèse, la veille, la diffusion de ses travaux...

- Arts - Santé
- Philosophie - Géographie
- Informatique - Sciences du Langage
- Sociologie - Economie Bestion - Théologie
- Langues et Littératures - Chimie - Physique
- Sciences et Techniques de l'ingénieur - Biologie
- Droit & Science politique - Mathématiques
- Sciences de l'éducation - Histoire & Archéologie
- Information et Communication

LE SERVICE FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Ce service est la cheville ouvrière de toutes ces actions, couvrant l'ensemble des disciplines et des niveaux d'étude. Dirigé par une responsable elle-même formatrice, il regroupe 7 à 8 formateurs répartis dans les différentes BU en fonction de leurs thématiques. Une dizaine de formateurs « en appui », rattachés à d'autres services où ils effectuent leur majeure d'activité, viennent en renfort du service, principalement sur les formations « à la carte » de type Ateliers et Bibliothécaire sur RDV.

Du point de vue de la vie du service, l'année 2019 a été assez mouvementée, avec globalement le constat d'une charge de travail importante pour les formateurs principaux, une collègue récemment arrivée et encore en formation dans les domaines lettres et droit (tuilage avec une précédente formatrice ayant glissé sur d'autres tâches), des changements de BU nécessitant ensuite un ajustement des binômes de formateurs...

Le statut de formateur « principal », mais aussi « en appui », est questionné (équilibre de la charge de travail, pérennité de ces fonctions...) dans la perspective de la rentrée, qui est bien sûr toujours une période particulièrement lourde. Associer davantage les collègues des bibliothèques associées, dont certains collaborent déjà aux formations, est une piste intéressante.

Paradoxalement, en dépit des circonstances, 2020 s'est révélée être une année de stabilisation, avec notamment la confirmation de la très bonne intégration du collègue formateur arrivé de la BU Lettres en BU Sciences, la consolidation du binôme de formatrices en BU Droit, le recrutement d'un nouveau collègue en BU Lettres. Le travail à distance, qui a perduré en partie après la réouverture des bibliothèques à partir de mai 2020, a été bénéfique en termes de concentration, préparer des séances de formation et réfléchir sur les évolutions pédagogiques n'étant pas toujours facile dans des bureaux partagés ou en étant interrompu par d'autres tâches.

Plus largement, cette période perturbée a été mise à profit pour consolider le fonctionnement du service et renforcer une vision commune, dans l'optique de pouvoir répondre au mieux à l'objectif d'intégration des personnels des bibliothèques dans les équipes pédagogiques de l'Université. À la rentrée 2021, le service a connu un changement de taille avec le départ par mutation de sa responsable et l'accueil d'une nouvelle responsable ayant occupé des fonctions proches au SCD de Lille.

Cette collègue, qui a pris ses marques très rapidement, a logiquement confirmé les priorités, mais aussi proposé de nouvelles orientations, ou idées, comme celle d'une UE transverse d'intégration destinée à l'ensemble des L1.

LES BU, DES LIEUX DE CULTURE

Suite à la convention cadre « Université, lieu de culture », signée en 2013 entre le Ministère de la culture et de la communication, le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et la Conférence des présidents d'universités, et en lien étroit avec la politique culturelle déclinée à l'université, notamment par la Direction de la Culture et des initiatives (DCI), les Bibliothèques universitaires de Nantes se sont dotées d'une charte culturelle en novembre 2013 et d'une politique culturelle, avec 4 axes de programmation, en 2015 :

- Promotion des pratiques amateurs des membres de la communauté universitaire
- Livre, lecture, écriture, avec notamment l'action « En cours de lecture », travail entre un enseignant et un artiste à partir d'un thème commun, en partenariat avec le Théâtre Universitaire
- Diffusion de la culture scientifique et technique, avec notamment le cycle de conférences « Chercheurs à la BU », et des collaborations avec les enseignants et les étudiants porteurs de projets sur leur campus
- Culture numérique : avec le cycle d'ateliers NumA et les « Journées des libertés numériques » (le festival des BU de Nantes Université) sur des thématiques comme les usages numériques, la protection des données privées, la promotion des logiciels libres, le partage des données de la recherche, le respect du droit d'auteur...

La mission Culture et diffusion des savoirs compte une responsable de mission transversale et sept relais dans les BU (dont la culture constitue une mineure d'activité). Son budget annuel a progressé de 5 000 € à 9 500 € entre 2018 et 2021. Elle travaille avec de nombreux partenaires, soit au sein de l'université : Direction de la Culture et des initiatives, Direction de la Formation et de la vie étudiante, Comité des personnels, Direction de la Recherche, des partenariats et de l'innovation (DRPI), Théâtre universitaire, UFR, instituts, soit extérieurs, comme Stereolux ou le Théâtre le Grand R...

Les sept BU peuvent accueillir des animations, même si le niveau d'équipement et la qualité des espaces dédiés sont inégaux. Certaines animations sont proposées dans d'autres lieux.

L'année 2019 a compté un nombre important d'événements présentés dans les BU et une grande diversité des propositions. Bien entendu, la crise sanitaire a eu des répercussions importantes sur les activités culturelles : de mars à juin 2020, elles ont toutes été annulées ou reportées en raison de la pandémie, soit une dizaine de propositions. Elles ont repris progressivement d'octobre à décembre 2020 en suivant les recommandations du comité sanitaire : jauges limitées en présentiel, distanciel à privilégier. Le nombre d'animations a donc fortement chuté par rapport à 2019. De janvier à mai 2021, l'année a été marquée par le passage en distanciel de plusieurs propositions. Dans ce contexte mouvant, la charge de travail des relais de la mission s'en est trouvée largement augmentée. En contrepartie, le soutien des responsables des actions culturelles et de la vie de campus de Nantes Université pour continuer à offrir des temps de partage aux publics a été apprécié. En outre, l'équipe de la BU Lettres, sciences humaines et sociales n'a pas pu mettre en œuvre son programme culturel en raison du démarrage d'importants travaux de rénovation de ses espaces. Ceci explique la baisse du nombre d'expositions proposées en 2021 car cette BU en est une grande pourvoyeuse. Mais l'élément positif a été l'autorisation de programmer malgré tout un nombre conséquent d'événements en présentiel, en privilégiant l'accès aux membres de la communauté universitaire (et avec contrôle des passes sanitaires, pour les animations ouvertes aux extérieurs).

Le nombre d'événements

À NOTER que ces trois dernières années, malgré un ralentissement dû aux conditions sanitaires, **le cycle de conférences « Chercheurs à la BU » s'est poursuivi, en répondant bien à sa vocation pluridisciplinaire.**

Ces formats d'une heure offrent une vitrine aux enseignants chercheurs pour exposer leurs travaux à un public ouvert, majoritairement composé d'étudiants. Ainsi a-t-on pu suivre des interventions en histoire, lettres, psychologie, STAPS, langues et cultures anglaises et germaniques, archéologie, histoire de l'art et philosophie, reflétant des aspects très divers de la recherche nantaise. En raison des travaux de rénovation de la BU lettres, les séances ont été « délocalisées » en BU Droit à partir de 2021.

Toutes ont été filmées par le Pôle Audiovisuel et Multimédia et sont accessibles sur une page dédiée du site Nantes Université :

mediaserver.univ-nantes.fr/channels/#chercheurs-a-la-bu

LES JOURNÉES DES LIBERTÉS NUMÉRIQUES

Parmi toutes les manifestations culturelles organisées par la mission Culture et diffusion des savoirs, les « Journées des libertés numériques » (JDLN) sont en passe de devenir la manifestation phare de la politique culturelle des BU, malgré les difficultés rencontrées en 2020 (annulation de certains événements, maintien de quelques-uns, report d'autres à 2021).

Les BU ont dans un premier temps participé au « Festival des libertés numériques » qui s'est déroulé en février 2020, date de la dernière édition de ce festival. Organisé par les bibliothécaires de l'INSA de Rennes, il portait sur les enjeux du numérique et l'impact de ses usages sur nos vies, et était ouvert à tous.

Les ciné-débats, conférences, ateliers et repair cafés ont été principalement proposés dans ce cadre. Une centaine de personnes ont assisté aux animations. Les actions de la BU de La Roche-sur-Yon dans ce domaine se sont intégrées à ce festival.

L'opportunité de se lancer dans le projet d'un nouveau festival s'est présentée : la première édition des JDLN soutenue par la Direction de la Culture et des initiatives et par la Direction de la Formation et de la vie étudiante, a ainsi pris la suite du festival rennais mentionné ci-dessus. Ces journées, qui se sont déroulées de février à avril, ont vocation à être reconduites chaque année.

Leur objet est de susciter le questionnement sur nos vies numériques actuelles, la réflexion et l'action pour, peut-être, reprendre le contrôle.

En effet, ces technologies dont nous ne pouvons plus nous passer influencent nos modes de pensée, nos comportements, nos créations, nos relations avec les autres, nos façons de diffuser de l'information, et elles ont transformé nos vies, **avec de forts enjeux sociétaux, juridiques, économiques, éthiques, politiques, artistiques...**

Une trentaine de propositions étaient programmées : ateliers pratiques, conférences-débats, ciné-débats, tables rondes, performances artistiques, jeux, concerts, plateaux radio, théâtre... permettant des rencontres entre le public et des artistes, chercheurs et autres spécialistes, sous des formes très diverses.

Pour cette première édition en période Covid, huit événements seulement ont obtenu l'autorisation de se tenir :

cinq en présentiel : un atelier de live coding musical au TU-Nantes, deux ateliers sur la sobriété numérique et l'internet éco-responsable, une exposition interactive d'art numérique, un repair café informatique.

trois en distanciel : un séminaire d'étude critique sur les libertés numériques, deux présentations de la science ouverte.

Ils ont rassemblé environ 180 personnes, dont 2/3 d'étudiants, un chiffre bien en-deçà de l'impact escompté.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Donner accès à la documentation nécessaire aussi bien aux étudiants qu'aux enseignants-chercheurs constitue historiquement une mission centrale des bibliothèques universitaires.

En ce qui concerne les BU de Nantes, la période 2019-2021 a été marquée par les **évolutions dans la nature et l'usage de la documentation** (importance croissance du numérique), ainsi que par différents projets et chantiers et, en particulier, par une réorganisation du Département Ressources documentaires.

UNE ORGANISATION ÉVOLUTIVE EN COHÉRENCE AVEC LA TRANSFORMATION DES USAGES

En 2021, la structuration d'une feuille de route du Département Ressources documentaires a permis de mieux organiser les chantiers en cours et les projets autour des collections, de leur signalement et de leur valorisation. Parmi les chantiers lancés figurent des projets de valorisation, notamment l'enrichissement des bibliographies que les enseignants-chercheurs fournissent en début de séance à leurs étudiants et qu'ils déposent dans Madoc. Il s'agit, en particulier, d'étudier la mise en place de l'enrichissement des bibliographies fournies à leurs étudiants par le biais d'indications de disponibilité du document dans nos collections imprimées et numériques. Une expérimentation a été faite avec les bibliographies préparées par les enseignants-chercheurs en Histoire.

Pour répondre aux enjeux de la gestion unifiée de la documentation numérique et de la gestion des données dans les catalogues (intégrant la transition bibliographique), le Département a été partiellement réorganisé. Les deux services Ouvrages (Droit, Économie, Gestion, Lettres, Sciences humaines et sociales, d'une part, Sciences, Technologies, STAPS, Santé, de l'autre) qui avaient été créés lors de la réorganisation BU 2016 ont fusionné. Ce nouveau service est devenu opérationnel au 1^{er} septembre 2021, à la faveur de l'arrivée d'une nouvelle collègue qui en a été nommée responsable. À la même date, a été réalisée la fusion du service Abonnements imprimés et périodiques numériques hors bouquet avec la Mission Documentation numérique et enfin un nouveau Service Signalement et Centre de ressources SUDOC-PS Pays de la Loire a été créé.

LE BUDGET DU SCD (EN €)

Après une forte baisse des budgets documentaires des BU en 2019, ceux de 2020 et 2021 ont été stabilisés. La répartition entre les budgets dévolus à la documentation numérique, aux périodiques imprimés et numériques hors bouquet et les budgets consacrés aux ouvrages est stable : 60 % pour la documentation numérique, 20 % pour les périodiques, 20 % pour les ouvrages.

LES OUVRAGES IMPRIMÉS ET NUMÉRIQUES

Acquisitions : des budgets insuffisants pour répondre aux besoins

Depuis 2018, les dépenses d'acquisition d'ouvrages (ou plus exactement les investissements) ont sensiblement évolué à la baisse, passant de 400 000 € à 350 000 € - 370 000 €. Le nombre de livres achetés a été maintenu à 13 500-14 300 volumes, sauf en 2019. Quant aux Bibliothèques associées, elles ont acquis en moyenne environ 3 000 ouvrages par an. Dans ce contexte, la poursuite de la répartition des acquisitions entre les BU et les Bibliothèques associées est d'autant plus importante que les budgets documentaires de toutes les bibliothèques sont limités. Depuis 2019, **la priorité est donnée aux acquisitions de manuels et d'ouvrages de pédagogie dans toutes les disciplines.** En sciences humaines, on continue néanmoins d'acquérir des ouvrages de niveau recherche, ainsi qu'en droit, notamment grâce à des contributions de certaines composantes ou laboratoires. Les acquisitions d'ouvrages de niveau recherche (en anglais) sont très faibles (environ 2 000 €), dans les BU Sciences et Technologies.

En 2021, les dépenses d'ouvrages à l'Université de Nantes (Bibliothèques universitaires, Bibliothèques associées et partenaires, services et laboratoires) se sont élevées à 534 000 € : 367 000 € (69 % des dépenses globales) dans les BU, 114 000 € (21 %) dans les BA, et 53 000 € (10 %) dans les services et surtout les laboratoires (dont 22 000 € d'ouvrages en anglais, pour l'essentiel de niveau recherche).

Les budgets de documentation numérique ont diminué : néanmoins, si des ressources ont été désabonnées (dont les titres Springer), de nouvelles ressources ont pu être souscrites, comme toutes les collections de livres numériques chez Cairn, en 2020, ou la collection de manuels et ouvrages de préparations aux concours médicaux ClinicalKey, ainsi que la base Scopus en 2019, sur crédit NEXt. Un des points majeurs à retenir est l'accroissement continu de l'usage de ces ressources, en particulier la forte augmentation de la consultation des livres numériques à partir de 2019 et qui s'est confirmée en 2020.

LA CRISE SANITAIRE, ACCÉLÉRATEUR DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE

Durant cette période, les collections de livres numériques se sont accrues. Les restrictions de circulation liées à la pandémie ont conduit à augmenter l'offre, en particulier en sciences humaines en 2020. La totalité de l'offre de livres numériques diffusés sur la plateforme Cairn a été souscrite à l'automne 2020, soit 9 000 ouvrages supplémentaires (dont les collections de manuels, de «Que-sais-je ?», de la collection «Repères» chez la Découverte). Cet abonnement a été poursuivi en 2021. Un abonnement à la base de livres numériques biomédicale en langue française ClinicalKey a également été souscrit.

L'usage de la Bibliothèque numérique Dalloz est passé de 18 000 consultations en 2019 à 34 000 en 2021.

La plateforme de livres numériques de sciences humaines Cairn a été consultée 131 000 fois en 2020 et 205 000 fois en 2021.

L'usage des livres numériques

Usage des collections d'ouvrages imprimés et numériques

En terme d'usage, on assiste à une évolution générale des pratiques de lecture vers le numérique, accélérée par le développement de l'enseignement à distance dans le contexte de la pandémie de 2020-2021.

L'usage des collections d'ouvrages imprimés a régressé en 2020 et 2021 en raison des restrictions d'accès aux campus liées à la pandémie. Les transactions de prêt de documents, pour l'essentiel des ouvrages, ont légèrement augmenté en 2019 (241 000 prêts) par rapport à 2018 (231 000 prêts), pour s'effondrer sans surprise en 2020 (74 000 prêts). Dans les Bibliothèques associées, le nombre de prêts a mieux résisté : il est passé de 67 000 en 2019 à 40 000 en 2020. Environ un quart des prêts de documents sont effectués dans les Bibliothèques associées.

Évolution de l'organisation du livre numérique

En 2021, le circuit des abonnements ou des acquisitions d'ouvrages numériques a été centralisé. Une collègue a été recrutée au sein du Service Abonnements et documentation numérique : elle est chargée de faire de la veille sur les plateformes de livres numériques et de procéder aux commandes d'e-books demandés par les chargés de fonds documentaires en choisissant la meilleure offre tarifaire et technique. Le signalement de ces ressources est effectué par plusieurs collègues dans les BU.

Depuis la rentrée universitaire de la même année, une réflexion a été menée sur la mutualisation de la documentation numérique. Elle vise à définir la politique documentaire dans le cadre de la mise en place de Nantes Université, en particulier à remodeler le périmètre des accès aux ressources numériques (réfléchir à l'organisation, évaluer les budgets supplémentaires nécessaires, préciser les modalités d'accès aux ressources) : **une enquête est en préparation pour connaître les besoins documentaires des nouveaux membres de Nantes Université : École nationale supérieure d'architecture, École des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, CHU et Centrale Nantes.**

Rendre visibles les collections

Le signalement des collections, essentiel pour en faire connaître l'existence à leurs utilisateurs potentiels, a été poursuivi, en particulier le signalement des livres numériques.

La création du Service Signalement et CR SUDOC-PS a permis de mieux encadrer et former les équipes de catalogueurs vers la transition bibliographique

afin de maintenir la cohérence et la qualité des données bibliographiques dans le catalogue, dans le cadre des différents chantiers mis en place dans le SCD ou au niveau national.

Le signalement des collections de périodiques dans le périmètre du CR SUDOC-PS Pays de la Loire a également été, en partie, assuré.

Les services du Département Ressources documentaires travaillent en étroite collaboration avec ceux du Département Système d'information et appui à la recherche. Pour la mise en place d'un *reverse proxy* et d'un résolveur de liens, le Service Informatique documentaire a travaillé la main dans la main avec le service Abonnements et documentation numérique. Quant au projet ROSIDOC, le Département a été sollicité pour faire un état des lieux des fonctionnalités utilisées actuellement dans le SIGB (modules acquisitions et périodiques) et dans les outils locaux (Bazabo, Bazelek). Les chantiers de nettoyage des données sont également coordonnés conjointement.

Au-delà de leur signalement dans les catalogues, une réflexion sur la valorisation des collections imprimées et numériques a été lancée à l'automne 2021. Il est, en effet, apparu nécessaire de mieux organiser la valorisation des collections dans les espaces des bibliothèques et de proposer aux enseignants-chercheurs et aux étudiants la possibilité de mettre en avant des ouvrages d'un auteur ou sur un thème en lien avec une activité pédagogique et une journée scientifique ou un colloque.

© Service Photo - Nantes Université

Le désherbage des collections

Les chantiers de désherbage des ouvrages imprimés lancés antérieurement se sont poursuivis en 2019-2021, dans la plupart des bibliothèques, et en particulier à la BU Lettres, dont les travaux de rénovation du bâtiment ont commencé début 2021. Il reste à désherber le fonds Français Langue Étrangère (FLE) et quelques tablettes en littérature française. Le désherbage des collections d'ouvrages (y compris dans les magasins) de la BU Droit a été achevé en 2021. Des opérations de désherbage ont également été lancées à la BU de La Roche-sur-Yon et à celle de Saint-Nazaire (dans la perspective du déménagement de la BU dans les nouveaux locaux du site Heinlex), à partir de 2020 et 2021. En moyenne, sauf en 2019, de 10 000 à 20 000 volumes ont été retirés des collections chaque année. Certains ont été sélectionnés pour les ventes de livres, d'autres directement mis au pilon. S'il reste encore des chantiers à poursuivre, notamment le désherbage de collections en Santé, dans les magasins de la BU Lettres et de la BU Sciences, la forte activité de désherbage des dernières années va diminuer.

Les collections de volumes dans les BU sont passées de 578 000 en 2019 à 569 000 volumes en 2021. 42 000 volumes ont ainsi été retirés des collections.

Lors des trois dernières années, de nombreuses opérations de désherbage des collections de périodiques imprimés ont également été menées et certaines achevées (en particulier, à la BU Lettres en 2020). Ces activités sont en lien avec le nettoyage des données bibliographiques dans le catalogue, préalable au changement de SGB (projet ROSIDOC, 2022-2024).

Les ouvrages retirés des collections

LES ABONNEMENTS ET LA DOCUMENTATION NUMÉRIQUE

Une gestion structurée des périodiques et de la documentation numérique

Tout au long de l'année 2021, le service Abonnements s'est adapté à d'importantes modifications de ses missions et de l'organisation du travail parmi ses agents. Initialement centré sur la gestion des abonnements imprimés et numériques hors bouquets depuis sa mise en place en 2016, le service s'est vu confier, dès le mois d'avril 2021, les activités qui relevaient jusqu'alors d'une mission Documentation numérique rattachée directement au responsable du département. Des séances hebdomadaires de formation et de transfert des dossiers ont réuni la responsable du service et la collègue précédemment responsable de cette mission, afin de préparer dans les meilleures conditions possibles le changement de périmètre du Service abonnements à compter du 1^{er} septembre 2021.

Dans le cadre de la restructuration globale du département Ressources documentaires, le service Abonnements assure donc depuis la rentrée de septembre 2021 la gestion de l'ensemble des abonnements souscrits par les bibliothèques universitaires, qu'il s'agisse de périodiques imprimés et numériques hors bouquets (environ 920 titres) ou de documentation numérique (environ 50 bouquets et bases de données). Afin de redéployer les compétences et la charge de travail induites par l'élargissement de son périmètre, la responsable du service est secondée depuis le 1^{er} septembre 2021 par une adjointe chargée spécifiquement de la documentation numérique. Le service compte désormais 7 agents au lieu de 6 précédemment et est appuyé fonctionnellement par 3 agents pour la documentation numérique.

L'ensemble des agents du service a été régulièrement sensibilisé aux problématiques du numérique, dans l'idée d'acculturer chacun à ces questions et d'élargir progressivement les compétences au sein du service.

Parallèlement à la réorganisation générale du service Abonnements, un travail de clarification des tâches et des rôles de chaque agent en charge des périodiques au sein de l'équipe des magasiniers a été mené en 2020-2021 en BU Droit. Deux réunions menées en concertation avec les responsables de la BU, du service Abonnements et de l'équipe des magasiniers ont permis d'élaborer un « Qui fait quoi ? » pour formaliser l'organisation du travail au sein de l'équipe : nature, répartition et fréquence des activités de chacun, désignation de remplaçants en cas d'absence et de responsables référents en cas de problème. Il s'agissait d'un travail fondamental pour le bon fonctionnement de l'équipe et la bonne gestion des collections de périodiques dans une BU.

Gestion des abonnements de périodiques

Les choix de renouvellement des abonnements et des formats souscrits (papier, papier + en ligne ou *e-only*) pour l'ensemble des bibliothèques universitaires entre 2019 et 2021 ont été fortement conditionnés par une importante coupe budgétaire en 2019, puis par les effets de la crise sanitaire sur les besoins en documentation, les pratiques des usagers et l'économie du monde éditorial. Sur ces trois années, les modifications d'abonnements ont donc été marquées par un désabonnement conséquent en 2019, suivi d'un retour à une certaine stabilité du nombre d'abonnements les deux années suivantes :

Les périodiques en chiffre

Les contraintes budgétaires de 2019 ont nécessité un important travail de sélection des titres à désabonner, s'appuyant à la fois sur une collecte systématique des statistiques d'usage des collections, et une concertation avec les responsables des différentes bibliothèques universitaires et des enseignants-chercheurs référents dans les disciplines concernées.

La réduction du nombre d'abonnements a ainsi été l'occasion d'une réflexion sur les besoins des usagers : **le nombre de nouveaux abonnements souscrits, en augmentation sensible chaque année sur cette période, participe de cette démarche par le maintien d'une réponse positive à un certain nombre de suggestions d'acquisition du public.**

Pendant la crise sanitaire de 2020 et 2021, la tendance à l'abandon du format papier par les éditeurs au profit du numérique et le développement très large des formules « papier + en ligne », ont conduit à un renforcement progressif et nécessaire de l'activité du Service abonnements sur la gestion des accès en ligne : mise en place des modalités d'accès (reconnaissance IP, authentification, proxyfication), signalement, traitement des problèmes de coupures d'accès.

À l'issue de cette période, le nombre d'abonnements en cours dans les bibliothèques universitaires s'élevait à 920 titres environ, dont 40 % présentaient désormais un accès proposé en ligne capable de répondre au besoin croissant d'accès à distance à la documentation.

En fin d'année 2020, le renouvellement du marché public pour les abonnements de périodiques imprimés et numériques hors bouquets sur la période 2021-2024 a entraîné une interversion entre les fournisseurs des lots pour les titres étrangers et français, ce qui a pesé fortement sur l'activité du service. Le travail de mise en place de ce nouveau marché a porté principalement sur la préparation des listes d'abonnements à fournir à chaque agence, la réorganisation des portefeuilles de titres gérés par les agents, la mise à jour manuelle des informations de fournisseur dans chaque notice des outils de gestion interne (Bazabo, SIGB Horizon, tableaux de suivi de la facturation...) et la vérification rigoureuse du bon démarrage des abonnements dans les différentes BU (livraisons papier et accès en ligne). Les tâches courantes assurées par les chargées de périodiques ont également été impactées : une vigilance accrue a permis de corriger les erreurs liées au changement de marché sur les devis (titres, dates, formats, tarifs) et sur les adresses de livraison des fascicules. Un effort très important a été déployé par l'ensemble du service sur les réclamations et relances nécessaires à la mise en route des abonnements interrompus. L'ensemble des actions requises pour la bonne installation du nouveau marché aura nécessité une année complète.

© Service Photo - Nantes Université

Les périodiques imprimés

La nécessité de libérer de la place en magasin pour l'accroissement courant des collections et les modifications d'implantation des documents impliquaient les travaux prévus dans plusieurs bibliothèques ont conduit à la mise en place de trois chantiers de désherbage des périodiques imprimés (BU Lettres, BU Sciences et BU Santé). Pour chaque collection de périodiques, une même méthodologie a été suivie. Des tableaux de désherbage ont ainsi été remplis, permettant de prendre en compte pour chaque titre tout un ensemble de critères d'aide à la décision conduisant à sa conservation ou non dans les rayonnages : a notamment été considérée la présence du périodique dans les autres bibliothèques du SCD ou de Nantes, dans d'autres BU françaises, dans des plans de conservation partagée des périodiques, ou dans les collections des licences nationales accessibles sous format numérique.

Pour se conformer au calendrier des travaux, le **chantier de désherbage des périodiques en BU Lettres** a été le premier mené à son terme, au printemps 2020, avec près de 240 titres de revues sortis des collections. À l'issue du désherbage, la réorganisation de l'**implantation des collections de périodiques conservés entre deux magasins distants** (en BU Lettres pour les titres vivants, en BU Droit pour les titres morts) a nécessité un important travail de répartition des titres à maintenir sur site ou à déménager et de reprise des notices dans les catalogues pour mettre à jour leur localisation.

Le désherbage des périodiques s'est également poursuivi dans les autres bibliothèques. En BU Santé, une vingtaine de revues ont été physiquement désherbées, mais c'est sur le renseignement des tableaux d'aide à la décision que le chantier s'est principalement concentré. En BU Sciences, l'impératif de libérer de l'espace en mezzanine a conduit au désherbage d'environ 225 titres en 3 ans et l'achèvement de ce chantier devrait rapidement devenir une priorité dans les années à venir.

Les ressources numériques

La période 2019-2021 a été un tournant concernant l'offre de documentation numérique sur trois plans

Une gestion des abonnements compliquée

En 2020, les désabonnements pour cause de baisse budgétaire ont concerné 6 bouquets de revues : American Institute of Physics (AIP), American Physical Society (APS), American Physiological Society (APS), Royal Society of Chemistry (RSC), *Préparer un chantier de bâtiment*, et PsycTests. L'offre du bouquet de revues Wiley a également été à la fois réduite mais adaptée aux besoins des chercheurs en ne conservant du bouquet général précédent que les titres les plus consultés, pour un tarif stabilisé par l'éditeur à 100 000 € TTC. L'année suivante, l'effort financier pour maintenir les abonnements conservés, changer la version de SciFinder en SciFinder-n (*Chemical Abstracts*), remplacer les produits E-Library et EMPremium par leur équivalent ClinicalKey Student d'Elsevier, et proposer l'élargissement de l'offre d'*e-books*, ainsi que la mise à jour de l'atlas anatomique *Visible Body*, n'a pu se faire qu'au détriment des crédits consacrés aux acquisitions d'ouvrages, sur un budget documentaire resté globalement constant.

UN EXEMPLE DE GESTION COMPLEXE : L'ACCÈS AU MONDE

La question de l'accès à la presse en ligne, et notamment au quotidien *Le Monde* dans sa version numérique, a fait l'objet d'une réflexion et de tests sur l'année 2021. En effet, l'abonnement au *Monde* en ligne souscrit en 2020 en titre isolé par le SCD directement avec l'éditeur à des conditions particulièrement avantageuses et adaptées à la communauté universitaire (accès direct et en multiconnexions sur le site web du journal à tous les numéros depuis 1944), n'a pas pu être reconduit en 2021 suite à un changement de politique éditoriale du *Monde*. L'accès aux articles récents du quotidien restait certes disponible pour les usagers via la plateforme Europresse, mais le manque d'ergonomie de cet outil et la perte des accès aux archives du *Monde* avant 2001 constituaient néanmoins un recul par rapport à l'abonnement précédent. Un test sur le kiosque en ligne PressReader a alors été mis en place pour les usagers au printemps 2021, afin d'étudier un éventuel abonnement complémentaire à Europresse. Cependant, malgré une bien meilleure ergonomie de plateforme, le test de cet outil ne s'est pas avéré concluant, notamment en raison de l'absence du *Monde* parmi les titres proposés. Les bibliothèques universitaires ont finalement choisi fin 2021 de compléter l'accès au *Monde* via Europresse (2001 à nos jours) par un abonnement aux archives du journal (1944-2000) sur la plateforme ProQuest.

Des accès améliorés à la documentation numérique

Pendant la crise sanitaire, et notamment à l'occasion du premier confinement au printemps 2020, la documentation numérique est devenue temporairement la seule disponible pour les usagers des bibliothèques universitaires. Afin de répondre à ce besoin accru d'accès distant aux contenus en ligne, plusieurs actions ont été menées par la mission Documentation numérique.

Un certain nombre d'éditeurs ayant décidé d'ouvrir temporairement des accès gratuits à leurs contenus habituellement disponibles uniquement sur abonnement (soit sur la totalité d'un produit, soit sur les ressources liées au Covid-19), un travail de repérage et de signalement systématique de ces ressources a été mené. **L'enrichissement du catalogue Nantilus par la création d'environ 80 notices a ainsi permis de mettre en valeur ces ressources devenues exceptionnellement accessibles.**

Pour s'inscrire à leur tour dans cet effort d'ouverture, les bibliothèques universitaires ont également mis en place un élargissement temporaire à l'ensemble de ses usagers des accès à distance aux ressources numériques payantes. Le public hors université inscrit en BU, qui n'avait habituellement accès à la documentation numérique que sur les postes informatiques situés sur les campus, a ainsi pu bénéficier de la possibilité d'utiliser ces abonnements à distance pendant la période de fermeture ou d'horaires restreints des bibliothèques et des campus.

Enfin, le service d'assistance aux usagers par courriel (bu-documentation-electronique@univ-nantes.fr) a contribué de façon notable pendant cette période particulière au maintien du lien entre le public et l'accès à la documentation, par de nombreux échanges avec les usagers sur les modalités de connexion à distance aux différentes ressources. C'est également dans l'idée d'améliorer l'accès à la documentation numérique, et notamment au contenu en texte intégral des articles accessibles sur abonnement, que **les BU ont mis en place le résolveur de liens Full Text Finder (2020-2022) dans le cadre du projet ROSIDOC piloté par le département Systèmes d'information et appui à la recherche.** La mission Documentation numérique et le Service abonnements ont participé tout au long de l'année 2021 au Cotech de ce projet, au paramétrage de la base de connaissance du résolveur, aux tests d'utilisation en interne, ainsi qu'au recueil des statistiques pour l'évaluation de l'outil prévue en 2022.

Une offre de livres numériques en fort développement

Au cours des trois dernières années, le département Ressources documentaires a mis l'accent sur le développement de l'offre de livres numériques dans les bibliothèques universitaires, malgré les difficultés liées à des modèles éditoriaux complexes, contraignants et encore largement inadaptés au monde universitaire. Cet effort s'est déployé selon deux axes de travail principaux :

- en 2020, les bibliothèques universitaires ont souscrit de nouveaux abonnements à des ensembles de livres numériques dans les secteurs lettres, sciences humaines et santé. La base Cambridge Shakespeare (environ 65 titres), les *ebooks* Pearson en économie management (5 titres), ou encore la ClinicalKey Student (plus de 160 titres) sont venus enrichir les collections numériques. L'abonnement au bouquet de livres numériques « ouvrages recherche » sur la plateforme Cairn a également été élargi aux bouquets d'encyclopédies de poche regroupant toute la collection des « Que sais-je ? » et des « Repères » (environ 1 800 ouvrages), à l'intention des étudiants de licence. Des livres numériques ont également été achetés au titre à titre chez les éditeurs ISTE et Wiley.
- le développement des achats de livres numériques était confronté depuis des années à la difficulté de suivre et de comprendre les offres éditoriales pour ce type de ressources et d'en articuler les acquisitions et la gestion entre la mission Documentation numérique, le Service ouvrages et la mission Signalement. La nécessité de recentrer les compétences liées aux livres numériques a conduit au recrutement au 1^{er} septembre 2021 d'une référente *ebooks* (0,5 ETP), chargée de développer une expertise sur les modèles économiques et les particularités techniques de ce type de support.

BON À SAVOIR

Lorsque la société Dawson a fait faillite en 2020, mettant en péril la pérennité des accès aux 400 livres numériques achetés par les bibliothèques universitaires sur la plateforme Dawsonera, un important travail de sauvetage et de récupération de ces titres auprès d'autres éditeurs a été mené. L'accès à plus des trois quarts de ces ouvrages a pu être restauré fin 2021 sur la plateforme VLeBooks, et des pistes pour tenter d'obtenir quelques titres manquants supplémentaires ont été identifiées.

EN ROUTE POUR NANTES UNIVERSITÉ

La confirmation fin 2021 de la constitution au 1^{er} janvier 2022 de l'EPE Nantes Université, avec l'intégration dans son périmètre de nouveaux établissements-composantes, a soulevé de nombreuses interrogations relatives à la gestion des renouvellements d'abonnements pour 2022 et les années suivantes. La question du partage de la documentation numérique au sein de l'EPE, notamment de niveau recherche, est un enjeu important de Nantes Université : l'élargissement du périmètre des abonnés pouvant dans certains cas entraîner un changement de tranche tarifaire, le besoin d'une étude préalable des surcoûts à venir s'est rapidement imposé. La décision a ainsi été prise fin 2021 de ne pas modifier le périmètre des abonnements renouvelés en 2022, afin de mettre à profit cette année de transition pour réaliser une enquête auprès des nouveaux établissements-composantes de Nantes Université, portant sur leurs besoins en documentation numérique et les possibilités de mutualisation d'abonnements. Un nouvel abonnement au Web of Science souscrit hors budget SCD dans un périmètre élargi à l'ensemble de la future Nantes Université a tout de même pu être passé dès le 1^{er} décembre 2021. Pour cet abonnement financé par la DRPI en 2022, puis par l'I-Site en 2023, le service Abonnements et documentation numérique a pris en charge la gestion administrative (groupement de commande porté par l'ABES), le signalement et la mise en service technique des accès avec l'éditeur. À l'occasion de ce travail sur le Web of Science, une réflexion a également été amorcée au sein du groupe Nantilus sur les évolutions nécessaires du signalement des accès aux ressources numériques dans le catalogue public, en prévision du déploiement d'éventuels abonnements mutualisés à périmètres variables dans le cadre de Nantes Université.

SIGNALER LES RESSOURCES POUR LES RENDRE ACCESSIBLES

Faire connaître aux usagers l'existence des ressources documentaires qui leur sont nécessaires est l'une des tâches fondamentales d'une bibliothèque. Il s'agit donc de signaler dans un catalogue l'ensemble des ressources disponibles dans les BU, qu'elles soient imprimées ou numériques.

Une organisation plus performante pour un meilleur signalement

Le signalement des collections s'effectue dans le catalogue national SUDOC, dont les données sont retransmises dans le Système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB - logiciel Horizon) qui permet de gérer les différentes transactions effectuées par les lecteurs (inscriptions, prêts, par exemple). La localisation et la disponibilité des documents sont signalées dans le catalogue public Nantilus.

En 2019, la qualité du signalement est une des missions de la coordinatrice SUDOC qui est assistée par une coordinatrice SUDOC adjointe. Elle travaille en lien fonctionnel avec un réseau de 7 catalogueurs relais experts (relais pour leur BU d'affectation, expert pour un type de document) et l'ensemble des catalogueurs et exemplaristes du SCD.

Afin de mieux répondre aux enjeux et aux projets des BU, un état des lieux a été fait au second semestre 2020 et une nouvelle proposition d'organisation a été validée. Elle a abouti à la mise en place d'un service Signalement et CR du SUDOC-PS des Pays de la Loire en septembre 2021 au sein du département Ressources documentaires.

Ce nouveau service a la responsabilité de la qualité et de l'organisation des données dans le catalogue et de la participation du SCD au réseau SUDOC. Le Centre Réseau du SUDOC-PS coordonne le signalement des ressources continues au sein des bibliothèques et centres de documentation qui sont membres du réseau dans la région Pays de la Loire.

Le service est composé de 7 agents : la responsable (qui est la coordinatrice Sudoc et la responsable du CR), une coordinatrice Sudoc adjointe, une assistante chargée de la gestion de données, une assistante formation et 3 assistantes au CR du Sudoc-PS. Le service est assisté de 8 catalogueurs experts et de la correspondante autorités du SCD. Il encadre fonctionnellement le travail des catalogueurs et exemplaristes du SCD et des bibliothèques associées et partenaires.

Au sein du SCD, le service travaille en lien étroit avec le Service Informatique documentaire, le service Archivage et diffusion de la recherche, la mission Bibliothèques associées et partenaires. Il est également en relation avec l'ABES et les établissements membres du réseau SUDOC-PS.

Le signalement des collections

Entre 2019 et 2021, le nombre des agents participant au signalement a augmenté et est passé de 74 à 80 agents de toute catégorie. 44 sont des agents des BU et 36 travaillent au sein des bibliothèques associées et partenaires ; 42 sont des catalogueurs, 38 des exemplaristes. Tous consacrent une partie plus ou moins importante de leur temps de travail à cette tâche.

À l'automne 2021, le service a pris en charge la formation de 7 nouveaux exemplaristes et a accompagné 5 nouveaux catalogueurs dans leur formation (60 heures de formation sont nécessaires pour le parcours catalogue).

L'ensemble de ces agents se charge du signalement des collections des BU de Nantes dans le catalogue national.

Les collections des BU de Nantes dans le catalogue national

En 2021, ce sont essentiellement des monographies qui sont signalées (463 755), des monographies électroniques (24 729), des périodiques (8 185) et des documents audiovisuels (2 890). Le SCD de Nantes est le seul établissement localisé UNICAS sous 50 102 notices en 2021 (47 733 en 2019).

Contribution des BU au catalogue national

Le Centre régional (CR) du SUDOC-Publications en série (PS) de la région Pays de la Loire

Les CR du SUDOC-PS ont la responsabilité du contrôle bibliographique des ressources continues (publications en série) signalées dans le SUDOC pour le compte des établissements adhérents au réseau. Pour ce faire, ils valident les demandes d'ISSN, et proposent des formations. Ils sont également chargés de l'animation du réseau.

En 2021, le réseau SUDOC-PS Pays de la Loire est composé de 134 établissements (contre 138 en 2019 et 137 en 2020), dont 86 établissements non déployés (90 en 2019 et 87 en 2020).

L'année 2020 a été marquée par le renouvellement de la convention triennale avec l'ABES qui détermine les axes de travail du CR.

traitement des demandes Cidemis

amélioration des notices bibliographiques par l'ajout d'une indexation matière

saisie ou mise à jour des états de collection liés au Plan de conservation partagé des périodiques (PCPP) régional

Le CR s'implique dans des projets régionaux en lien avec l'Agence de coopération pour le livre et la lecture des Pays de la Loire (Mobilis) : ils coordonnent ensemble le PCPP des Pays de la Loire (15 établissements en 2021) ; afin d'animer le réseau, ils organisent ensemble des réunions pour les établissements adhérents : réunions du COPIIL du PCPP, réunion du réseau en juin 2019 à la médiathèque de Cholet (bilan et perspective du PCPP), un SUDOCathon le 16 octobre 2020 à l'Université catholique de l'Ouest (Angers), organisé autour d'ateliers pratiques pour permettre aux établissements de prendre en charge la mise à jour de leurs états de collections et de découvrir les outils mis à la disposition du réseau par l'ABES. Un nouveau projet se met en place autour du signalement et de la valorisation de la presse locale ancienne.

Après une stagnation, le nombre de notices créées a augmenté. L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et un premier confinement pendant lequel les bibliothèques ont été fermées. Les agents volontaires ont pu participer à des chantiers de corrections de données dans le cadre du travail à distance (corrections de l'indexation de notices, création de liens aux autorités, corrections de codes fonctions). À chaque fois, les notices concernées ont été vérifiées et complétées. Pendant cette période (avril à juin 2020), 5 405 notices bibliographiques ont été modifiées, 316 notices d'autorités ont été créées, 777 créations et 759 modifications d'exemplaires ont été effectuées.

Un chantier qualité pour des notices de thèses a également été mené à bien : 528 notices décrivant des thèses nantaises ont été corrigées, 311 notices d'autorités auteur ont été créées et 22 notices dédoublonnées.

L'année 2019 a été marquée par d'importants chantiers de désherbage dans les bibliothèques du SCD. **Une application dédiée a été mise en place par le service Informatique documentaire qui permet, en scannant le code à barre du document, de modifier les exemplaires dans le catalogue local et de centraliser les suppressions d'exemplaire dans le SUDOC.** Le service Signalement et CR-SUDOC-PS administre cette application, y compris le suivi des suppressions dans le catalogue national.

En novembre de 2021, dans le cadre du projet Rosidoc et pour préparer le changement de SGB, le nettoyage des données a commencé de façon systématique à la BU Droit. Ce chantier est coordonné à la fois par le service Signalement et CR-SUDOC-PS et l'administratrice du SGB. Ce travail permet d'améliorer la concordance entre le catalogue local et le catalogue national et d'améliorer les notices.

Des traitements automatisés ont été également réalisés en 2021 pour gérer la documentation numérique : 2 990 exemplaires ont été créés, 1 288 exemplaires ont été modifiés.

UN PATRIMOINE À CONSERVER ET À VALORISER

Même si les collections patrimoniales des BU de Nantes restent relativement modestes, elles rassemblent cependant environ 30 000 volumes, parmi lesquels un incunable et des récits de voyages datant du XVIII^e siècle. Elles comportent aussi des fonds spécifiques comme le fonds Laënnec ou celui d'histoire de la comptabilité.

C'est la mission Patrimoine qui est chargée depuis mars 2017 de la gestion de ces collections. Son responsable s'appuie sur plusieurs collègues motivés qui ont néanmoins peu de temps de travail à consacrer aux fonds patrimoniaux. La mission s'est donc fixée des projets raisonnables, articulés avec les objectifs des autres services et missions et pouvant ponctuellement être menés en sollicitant les compétences de collègues non rattachés à la mission patrimoine. **Les actions menées visent à assurer la bonne conservation des collections tout en veillant à offrir des conditions de consultation satisfaisantes pour les usagers.** Elles se concentrent également sur le signalement de ces collections selon les normes en vigueur, ainsi que sur leur valorisation.

En 2019-2020, 4 agents spécialisés ont mené à bien le signalement et le traitement matériel des monographies en BU Droit. Ce travail s'est poursuivi en BU Lettres afin de préparer le transfert des collections patrimoniales en BU Droit (environ 300 ouvrages imprimés avant 1800). Mais la réalisation de cet objectif s'est vu suspendue en raison du contexte sanitaire, puis du fait de la présence de moisissures dans un local annexe du magasin. Seuls les folios ont été pour l'instant transférés.

En BU Santé est mené un chantier de traitement rétrospectif des ouvrages non signalés. Parallèlement, une collègue vient d'être chargée du dossier de l'accueil des chercheurs et de la valorisation des collections.

Par ailleurs, en 2021-2022, un état des lieux par site des conditions de conservation a été engagé (collections, conditions de conservation, modalités de consultation, équipement, matériel, points de vigilance, chantiers en cours et projets), qui permettra d'avoir une vue d'ensemble, de définir des priorités et d'identifier les besoins.

DANS L'AVENIR

Les perspectives pour 2022-2023 sont nombreuses et stimulantes : participation aux Journées européennes du patrimoine 2022 ; adhésion de la BU au réseau Calames afin d'assurer le signalement progressif des fonds d'archives et de manuscrits (manuscrits Laënnec, herbiers, planches anatomiques, objets Stevelinck, archives diverses) ; Congrès international d'histoire de la comptabilité à Nantes en 2023 ; projet de numérisation des manuscrits Laënnec (dans le cadre du GIS CollEx-Persée).

SYSTÈME D'INFORMATION ET APPUI À LA RECHERCHE

Sur la période 2019-2021, le Département Système d'information et appui à la recherche s'est structuré et s'est renforcé, avec l'arrivée de 2 nouvelles responsables de service : dès septembre 2018 pour le Service Appui documentaire à la recherche / PEB et en septembre 2019 pour le Service Archivage et diffusion de la recherche. S'y ajoutera en avril 2021 la nomination d'une Cheffe de projet sur le dépôt électronique des mémoires.

Plusieurs projets initiés en 2017 avec la mise en place de l'organisation transversale ont été poursuivis, voire menés à terme : **Rosidoc** (projet de Refonte des Outils de Signalement Documentaire), structuration des activités autour de **HAL** et de la promotion du dépôt des publications dans HAL, mise en place d'un outil de gestion des transactions de PEB (**PEBWEB**).

MODERNISER LE SYSTÈME D'INFORMATION, VENIR EN APPUI À LA RECHERCHE, IMPULSER LA SCIENCE OUVERTE

Il est indéniable que **la crise sanitaire des années 2020-2021 a mis en suspens** les projets et ralenti l'activité : les transactions de Prêt entre bibliothèques (PEB) ont baissé, le travail sur HAL commencé avec certains laboratoires à la faveur de l'évaluation HCERES au début de l'année 2020 s'est interrompu, le démarrage du projet sur le résolveur de liens a été repoussé à septembre 2020 et le premier comité de pilotage du projet de changement de SGB ne s'est réuni qu'en juillet 2021.

Cependant, la crise sanitaire a aussi entraîné un **alourdissement de la charge de travail**, notamment sur la gestion du parc informatique et sur l'accompagnement des usages numériques (qui ont connu de profonds bouleversements), **et a contraint les équipes à ajuster** les services, par exemple en mettant en place la fourniture de documentation numérique, en adaptant le circuit de dépôt des travaux universitaires, et **à innover** en créant de nouveaux paramétrages ou de nouveaux outils (Distri'BU, Confi'BU).

UN BILAN POSITIF DES ANNÉES 2019-2021

- Refonte du catalogue et amélioration des accès aux ressources numériques (mise en place d'un proxy inverse et d'un résolveur de liens).
- Harmonisation des procédures et des pratiques de PEB et quasi-achèvement de PEBWEB.
- Vote par le Conseil d'administration de l'université de l'obligation de dépôt des publications des enseignants-chercheurs dans l'archive ouverte HAL et accroissement de la capacité des BU à accompagner les enseignants-chercheurs, les doctorants et les laboratoires dans le dépôt.
- Mise en place d'un nouveau projet sur le dépôt électronique des mémoires, Delmem.

OUTILS DOCUMENTAIRES ET INFORMATIQUES

Après une période d'ajustements avec la nouvelle organisation, 2019 à 2021 furent trois années de transformations au service Informatique documentaire, au niveau des personnes, des rythmes et des lieux : 2019 a vu le départ en retraite d'un des membres fondateurs du service ; en 2020, la crise sanitaire a été un facteur de bouleversements et d'accélération, notamment en ce qui concerne la collaboration à distance ; en fin d'année, l'équipe a quitté définitivement son bureau d'origine et emménagé en 2021 dans un nouveau bureau spacieux, après huit mois d'hébergement temporaire dans les salles de travail en groupe de la BU Droit.

Projets et développements

En mai 2019 s'est achevée **une première phase du projet Rosidoc**, lancé fin 2017 : **l'interface publique du catalogue, Nantilus**, a été mise à jour après une longue période de stagnation. La lourde mise à jour technique (passage de la version 1.4 du logiciel VuFind à la version 5, réécriture de l'application sous-jacente de signalement des ressources en ligne et articulation avec un proxy inverse mis en place en parallèle pour l'accès aux ressources numériques) s'est appuyée sur la réflexion de quatre groupes de travail pour revoir l'ensemble des fonctionnalités proposées au public, notamment la mise en place d'un service de réservations de documents.

Depuis, ce catalogue n'a cessé d'évoluer, avec l'implémentation chaque année de la dernière version du logiciel et de nombreuses nouveautés fonctionnelles. La plus remarquable est sans doute l'ajout d'un lien depuis les notices de documents imprimés (livres ou revues) vers leur version numérique lorsqu'elle figure dans les collections, lien visible dès la liste de résultats ; cette fonctionnalité est d'autant plus utile qu'elle a été préparée début 2020 et a pu être mise en place lors du premier confinement pour favoriser l'accès à distance aux ressources.

Pour accompagner la bascule vers les phases suivantes du projet Rosidoc, **une administratrice fonctionnelle SIGB a été recrutée en septembre 2019** (suite au départ à la retraite d'un bibliothécaire assistant spécialisé et néanmoins développeur). Ses missions sont de prendre en charge une partie de l'administration du SIGB Horizon, ainsi que du proxy inverse, et de participer au projet de changement de SGB, entre autres *via* le suivi des chantiers de nettoyage des données.

Les tests utilisateurs menés pour la mise à jour du catalogue public ayant montré une difficulté des usagers à accéder aux articles de nos abonnements en ligne, **une deuxième phase a été ajoutée au projet pour intégrer un résolveur de liens au système d'information**. L'installation de cet outil a été retardée par la crise sanitaire et par une réorganisation du Département des ressources documentaires ; pilotée de ce fait au niveau du SID plutôt que de ce département, elle a débuté fin 2020 pour une présentation au public à partir de la rentrée 2021. En parallèle a pu démarrer **la troisième phase**, le remplacement d'Horizon, qui a bénéficié du soutien de la nouvelle direction et a abouti mi-2021 au choix de **migrer vers le logiciel libre Folio** avec l'appui d'un prestataire.

En parallèle, **diverses applications ont été mises à jour**, voire réécrites, ou écrites, entre autres un connecteur pour intégrer les lecteurs extérieurs de la BU dans une branche spécifique de l'annuaire de l'Université, « Pebweb » pour le PEB, « Moniteurs » pour la gestion des contrats et paies des étudiants salariés, « désherbage », relances, PlanningBiblio... sans oublier le support afférent, et ce malgré le départ d'un développeur. Ce départ oriente le travail de développement vers une diminution des applications purement locales, « aux petits oignons », adaptées aux souhaits des collègues, mais parfois lourdes à maintenir, remplacés par l'utilisation et éventuellement l'adaptation de solutions existantes, en particulier lorsque le besoin n'a rien de spécifique.

De ce point de vue, l'abandon du programme maison de réservations de places en horaires « NoctamBU » au profit de l'outil Affluences est emblématique : les collègues doivent s'adapter aux solutions (quitte à les tordre), contrairement au discours tenu depuis toujours par le SID, et à leurs habitudes. Par ailleurs se profilent des questions sur l'avenir des activités de développement au sein de la BU, en fonction notamment des choix faits pour le nouveau SGB, mais aussi d'éventuelles évolutions à l'échelle de la DSIN, également traversée par des interrogations sur l'organisation de cette activité. Pour l'heure, les BU ont la chance de disposer des compétences en développement pour le travail de mise à jour des nombreuses applications centrales (gestion des horaires et des congés) ou annexes (« satellites » de l'ancien programme NoctamBU) qu'il n'est pas souhaitable d'abandonner ou pas possible sans une implication des utilisateurs pour leur remplacement.

BON À SAVOIR

En 2020, la crise sanitaire a bien sûr nécessité des adaptations constantes des applications : multiples prolongations par lots des durées d'emprunt ou d'inscription des lecteurs, reparamétrage complet du système de réservations pour la période « Distri'BU » en début d'été 2020 et derechef pour le retour à la normale en septembre, développement en une semaine d'une application de prise de rendez-vous pour accéder aux bibliothèques en novembre 2020 (« Confi'BU »), etc.

Gestion de parc et des réseaux

La crise sanitaire a généré un travail considérable pour la gestion du parc informatique, mais aussi un bond en avant au niveau des équipements aussi bien que des usages.

Au printemps 2020, les ordinateurs portables des salles de formation ont été reformatés pour être prêtés aux étudiants dans le cadre de l'opération « **SOS connexion** », menée en urgence et non sans stress à la veille des examens. Au retour des agents sur site, ces ordinateurs ont dû être réinstallés pour le travail à distance, qui nécessite des outils professionnels ; une partie a dû l'être à nouveau pour la période de travail à distance fin 2021.

En parallèle, **l'Université a équipé d'ordinateurs portables tous les agents ayant des tâches télétravaillables** : entre l'été 2020 et février 2021, ce sont 59 machines que les gestionnaires du parc, aidés par les correspondants informatiques, ont dû préparer et déployer, en sus du travail de maintenance et de renouvellement habituel.

À la rentrée 2021, des « packs » de périphériques achetés par la DSIN ont été distribués aux télétravailleurs après un laborieux recensement des besoins.

Le premier confinement a également perturbé le calendrier des commandes, dont la concentration sur la fin 2020 s'est traduite par un énorme travail de demandes de devis et de suivi dans l'urgence. Cette période était également celle du début des travaux en BU Lettres ; heureusement, le pôle informatique Tertre et les correspondants informatiques de la BU ont pris en charge la majeure partie des tâches de déploiement de câbles et d'ordinateurs pour l'installation temporaire des collègues.

Quant aux postes pour les étudiants, le projet d'**intégrer les portables des salles de formation dans un Active Directory propre à la BU** pour les gérer de manière centralisée a bénéficié d'une part de moments creux du premier confinement, d'autre part d'une formation mutualisée pour l'ensemble des pôles informatiques de l'Université qui a pu avoir lieu fin 2021 après plusieurs reports. Une première salle, « Pixa » en BU Sciences, était ainsi prête peu après la rentrée 2021 : le travail, lourd, devrait permettre un gain non négligeable sur la maintenance ultérieure et le confort d'utilisation.

En ce qui concerne la gestion du parc, une autre nouveauté 2021, attendue par les pôles informatiques, est un outil d'accès à l'inventaire comptable des matériels informatiques, propre à faciliter la gestion des informations sur le cycle de vie du matériel, notamment son renouvellement et son déclassement.

Parmi les points sur lesquels la crise sanitaire a offert les conditions d'un net progrès figure bien sûr le développement de l'**usage des outils de visioconférence** : rendre les collègues autonomes était un enjeu depuis plusieurs années, qui se heurtait à la force des habitudes. Fin 2020, beaucoup étaient devenus demandeurs et toutes les BU ont pu être équipées. Autre sujet en souffrance qui a bénéficié d'une cristallisation, **le choix d'un outil commun de prise en main à distance pour le dépannage informatique** : dans l'urgence du premier confinement, le Service des dispositifs numériques transversaux de la DSIN a sélectionné un premier logiciel, puis animé un groupe de travail auquel ont participé 2 membres du SID et choisi une solution définitive. Cela répond à un besoin fondamental car les demandes d'assistance n'ont pas diminué avec le retour partiel sur site. De même, la DSIN a consolidé l'infrastructure et les solutions d'accès à distance (« nomade »), et de nombreux agents de la BU sont devenus autonomes dans leur utilisation.

Enfin, une nouvelle activité est tombée dans l'escarcelle du SID, la téléphonie : le SID a participé au déploiement de l'infrastructure ToIP en BU Lettres, l'un des derniers bâtiments de l'Université à être migré. Surtout, **la crise sanitaire a accéléré en parallèle le déploiement de la solution de téléphonie par internet « Unphone »** basée sur la solution Rainbow : il a fallu s'emparer du fonctionnement de ce service et son articulation avec la téléphonie fixe, récolter les besoins en tant qu'intermédiaire pour le service Téléphonie de la DSIN, faire valider des principes au CODIREL et conseiller les utilisateurs.

VIE DE SERVICE

Depuis mars 2020, en raison des règles de travail à distance sur de longues périodes, de plusieurs arrêts longs, de la période d'hébergement dans deux bureaux distincts en BU Droit, et des conventions de télétravail qui pour des raisons de service portent toutes sur un jour de la semaine différent, le SID ne se voit « en réel » que très rarement au complet. Mais le tchat quotidien sur un outil de l'Université adopté dès mars 2020, Mattermost, les réunions en visioconférence ou en plein air, les périodes de retour sur site, le sens des responsabilités et l'aptitude de chacun à adapter sa présence aux circonstances et nécessités ont permis d'aboutir à un équilibre et de ne pas entamer la cohésion de l'équipe.

CONTRIBUTION DES BU À LA POLITIQUE SCIENCE OUVERTE DE L'UNIVERSITÉ

À l'Université de Nantes, la politique en faveur de la Science Ouverte est portée par le Vice-Président Recherche et Science Ouverte, qui s'appuie sur les BU, la Direction de la recherche, des partenariats et de l'innovation (DRPI), la Cellule d'appui au pilotage, évaluation et qualité (CAPEQ) et la Mission Archives. L'Université de Nantes s'est engagée en faveur de la Science Ouverte dès 2010.

La création du portail HAL.univ-nantes.fr, qui est l'archive ouverte de l'établissement.

La signature de la Déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance.

QU'EST-CE QUE HAL ?

HAL est un réservoir de documents scientifiques, publiés ou non, produits dans le contexte de recherche scientifique et d'enseignement supérieur.

Inscrite dans la feuille de route des infrastructures de recherche du Ministère et dans le Plan National pour la Science Ouverte, HAL est l'archive ouverte multidisciplinaire choisie par l'ensemble de la communauté scientifique et universitaire française pour la diffusion des savoirs. Elle est à la fois un entrepôt unique et une application, une plateforme mutualisée pour les archives institutionnelles, les archives ouvertes thématiques et les thèses électroniques.

L'archive ouverte hal.univ-nantes.fr

À partir de 2017, les BU ont été nommées administrateur du portail hal-univ-nantes.fr et le dépôt des publications dans HAL.univ-nantes.fr s'est accru, à la faveur de plusieurs facteurs.

Une évolution du contexte politique national (Loi pour une république numérique en 2016, Plan national Science ouverte en 2018).

La structuration d'un Service Archivage et diffusion de la recherche au sein des BU. Ce nouveau service a restructuré le portail hal.univ-nantes.fr afin d'y nettoyer les affiliations, mis en place des services pour accompagner les laboratoires dans le dépôt de leurs publications sur HAL (sous forme de différents ateliers et tutoriels d'aide au dépôt, prise en main de l'outil, création d'un compte HAL et d'un Id-HAL, établissement de listes de publications, accompagnement des laboratoires sur la gestion de leur collection HAL, ...). Enfin, le Service Archivage et diffusion de la recherche a développé une offre de formations autour de la Science Ouverte, notamment en direction des doctorants.

La mise en place d'un groupe de travail HAL co-piloté par la DRPI et les BU (juin 2018-juillet 2019), qui avait pour objectif de faire participer les enseignants-chercheurs à l'ouverture des résultats de recherche au moyen de l'archive ouverte HAL, et cela pour tous les laboratoires dont l'Université était tutelle. À l'issue de ce travail, les conclusions du groupe de travail ont été présentées le 9 juillet 2019 à un Comité de pilotage composé de la première Vice-Présidente du Vice-Président Recherche, du Directeur de la DRPI et du Directeur-Adjoint des BU. Le groupe de travail a mis l'accent sur les avantages à déposer dans HAL (diffusion des résultats de la recherche, meilleure visibilité et meilleur impact y compris sur le plan international, archivage pérenne...) et sur les enjeux de la Science Ouverte. En conclusion, il préconisait d'optimiser les dépôts de texte intégral.

La suspension, à l'automne 2019, de l'i-site NEXt (suite au rejet des statuts du nouvel établissement par le Conseil d'administration de Centrale Nantes), puis la mise en place du confinement en mars 2020, ont entraîné une suspension de la dynamique créée autour de HAL depuis 2017.

Le Service Archivage et diffusion de la recherche a mené différentes actions :

- accueil d'un stagiaire Bibliothécaire de l'ENSSIB pour travailler sur les indicateurs de HAL et proposer un suivi des dépôts dans le portail. Les BU pourront ainsi faire un état des lieux au bout d'un an.
- dépôt en masse des références bibliographiques des laboratoires qui le souhaitent en se basant sur leur liste de publications pour l'HCERES. Cette pratique permet d'encourager les chercheurs à déposer le texte intégral de l'article, de leur montrer l'intérêt d'être visibles sur HAL.
- mise en place de formations spécialisées, destinées aux enseignants-chercheurs, sur le dépôt dans HAL. Pour aller plus loin et affiner l'accompagnement des enseignants-chercheurs, fin 2021, les BU ont mis en place un service de rendez-vous à la demande pour des conseils personnalisés : « Science Ouverte sur rendez-vous ».

Afin de répondre aux besoins de l'université, et de mener à bien ces nouvelles missions, les BU ont demandé au CCSD (Centre pour la communication scientifique directe) en 2020 de pouvoir assurer la modération des dépôts de l'université. Le Service Archivage et diffusion de la recherche s'est également étoffé entre 2019 et 2020, avec :

- l'arrivée d'une nouvelle responsable en septembre 2019,
- la nomination d'une médiatrice Science Ouverte pour les disciplines Droit, économie, lettres science humaines en septembre 2020,
- la création d'une nouvelle mission d'Assistant pour le signalement dans les archives ouvertes : 3 BibAS et 4 magasiniers ont été recrutés en 2021 pour participer aux activités de curation des métadonnées de HAL, de modération du portail et d'accompagnement des chercheurs.

Les données de la recherche

À côté de l'auto-archivage des publications par les enseignants chercheurs dans l'archive ouverte HAL, qui permet de rendre les résultats de la recherche accessibles à tous, mais également d'assurer une conservation institutionnelle pérenne des publications, les BU accompagnent l'Université sur l'ouverture des données de la recherche.

Dès l'été 2020, l'Université s'est intéressée à l'EOSC (European open science cloud). Elle a adhéré à l'association en tant que membre observateur et désigné la responsable du Service Archivage et diffusion de la recherche comme son représentant dans cette association.

À la demande du Vice-Président Recherche et Science Ouverte, **un groupe de travail rassemblant des enseignants-chercheurs et des ingénieurs de différents laboratoires de l'Université a été mis en place en mars 2021**. Animé par les BU, la CAPEQ, la DSIN (Service infrastructures) et la Mission Archives, il avait pour objectifs :

- d'échanger sur les problématiques de gestion des données de la recherche en général et sur la question de l'ouverture des données en particulier

- de recenser les besoins et faire des propositions pour enrichir l'offre de services de l'établissement à l'intention des enseignants-chercheurs et chercheurs

- de réfléchir aux moyens techniques et humains nécessaires

Après huit mois de travail, le groupe de travail a été en mesure de proposer **la création d'une page web** pour faire connaître à toute la communauté universitaire les acteurs et les services proposés au sein de l'établissement. Au même moment se mettait en place **Recherche.Data.gouv** et le Ministère lançait son Appel à manifestation d'intérêt sur les ateliers de la donnée. Les BU ont proposé d'y répondre en décembre 2021, sur la base du travail collaboratif effectué par le groupe de travail.

Celui-ci a aussi mis en évidence la nécessité d'accompagner les enseignants-chercheurs et les laboratoires dans la gestion des données. Pour répondre à ce besoin, le Service Archivage et diffusion de la recherche a accueilli à l'automne 2021 une stagiaire, élève-conservatrice de l'ENSSIB, et a ainsi pu **créer plusieurs formations sur les données de la recherche à destination des doctorants et des chercheurs**.

THÈSES ET MÉMOIRES

Thèses de doctorat

Le dépôt électronique des thèses de doctorat mis en place en 2016-2017 est désormais bien rôdé. Quelques ajustements ont cependant eu lieu en 2019 : l'université renonce à passer par la plateforme LUNAM docteur pour gérer le dépôt des thèses, si bien qu'il devient possible de mettre à jour le formulaire d'enregistrement des thèses en y intégrant l'archivage et de la diffusion électronique des thèses. La même année, la mise en place de la solution de stockage et de partage « UNcloud » a permis de refondre entièrement le circuit de transmission des fichiers avec les neuf services de scolarité qui gèrent le dépôt des thèses. La dissolution de l'Université Bretagne Loire le 31 décembre 2019 a eu pour seules incidences le changement de la page de titre des thèses et la mise à jour des autorités collectivités dans le SUDOC. L'organisation des études doctorales est peu modifiée, avec le maintien d'une École des docteurs Bretagne Loire. Les BU traitent en moyenne 240 thèses par an. En 2019, de nouveaux moyens humains ont pu être alloués à la gestion des thèses, qui repose désormais sur un agent de catégorie B et un agent de catégorie C, pour un volume global d'un ETP. En 2020, le confinement a limité les soutenances de thèses, si bien que les dépôts ont été reportés sur 2021, avec une forte activité sur le début de cette année pour rattraper le retard.

Autres travaux universitaires

Pour ce qui concerne les autres travaux universitaires, l'essentiel de l'activité se concentre en BU Santé : les volumes de mémoires et de thèses d'exercice déposés sont conséquents (500 titres par an, la plupart faisant l'objet d'un double dépôt papier et électronique). Différents chantiers de correction rétrospective de notices bibliographiques ont été menés : 2019 marque la fin du chantier de reprise des notices de Docthèses avec 1 300 notices traitées en 3 ans et de nouveaux chantiers ont été lancés en 2020, comme la suppression des notices créées en double par l'ABES en 2019, la recotation et la remise aux normes bibliographiques d'une partie du fonds. Ces chantiers ont été particulièrement investis pendant la période de confinement et de travail à distance. Les 2 agents en charge de la gestion des thèses d'exercice et des mémoires du domaine Santé ont également continué d'assurer le suivi des dépôts et la gestion des documents pendant la période de confinement et jusqu'au milieu de l'année 2021, ce qui a compliqué la procédure de dépôt des thèses d'exercice et pesé sur la charge de travail qui n'a pas diminué pendant la période.

Projet Delmem

L'année 2021 a été marquée par deux nouveautés, à la faveur d'un mouvement interne aux BU qui a permis au printemps de recruter deux agents. **Une agente de catégorie B** a rejoint le Service Archivage et diffusion de la recherche et **a pris en charge la gestion des thèses et des mémoires des disciplines de Droit, économie, lettres sciences humaines et sociales**. Elle a mis à jour ses compétences par plusieurs formations professionnelles et définit les procédures pour un chantier de désherbage qui pourra commencer en 2022.

Une agente de catégorie A a été nommée **Cheffe de projet sur le dépôt électronique des mémoires** au sein du Département Système d'information et appui à la recherche.

Ce projet soutient l'engagement de l'Université sur la Science Ouverte et sur **l'éducation ouverte**.

Il s'articule en deux sous-projets.

• **un projet sur les mémoires d'habilitation à diriger des recherches (50 soutenances par an)**, qui peuvent être déposés de manière systématique dans HAL par les BU. Ce projet s'appuie sur l'obligation de dépôt des publications dans HAL votée au conseil d'administration.

• **un projet sur les mémoires de master et les thèses d'exercice (3 000 soutenances par an)**.

Pour ces documents, l'enjeu est d'harmoniser les pratiques de dépôt, de signalement et d'archivage, distinctes entre les BU et les bibliothèques associées, de consolider l'archivage et la diffusion *via* la plateforme DUMAS et de proposer aux différents UFR des procédures et des documents administratifs, à partir desquels il sera possible d'ajuster le traitement de ces documents, en fonction des choix politiques des UFR et des moyens disponibles pour le traitement.

La fin de l'année 2021 a été consacrée au cadrage du projet et à la mise en place du Comité technique, qui a commencé à étudier les procédures et les documents administratifs.

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES ET APPUI DOCUMENTAIRE À LA RECHERCHE

Une évolution positive du service...

La gratuité du PEB votée au conseil d'administration de l'Université en 2016 a entraîné une augmentation importante de l'activité « PEB demandeur » qui a progressé, entre fin 2016 et fin 2018, de 65 % pour atteindre 7 775 transactions traitées.

En 2019, le service Appui documentaire à la recherche a connu des restructurations fonctionnelles :

- **recrutement à la rentrée 2018 d'une responsable du service** pour assurer l'encadrement des équipes, coordonner l'harmonisation des pratiques et suivre structurer les outils communs dont l'application interne de traitement des transactions, PEBWEB.
- pérennisation de la répartition des tâches mises en place en urgence en 2018 pour faire face au doublement de l'activité (colisage confié à des magasiniers en BU DEC, LSHS et Santé).
- **intensification de la collaboration avec les autres services transversaux** : participation à l'extension du périmètre des réservations, au projet de mise à jour de Nantilus et à une réflexion sur le colipostage avec le Service financier de proximité des BU et la cellule des marchés de l'Université.

L'activité globale du PEB s'est stabilisée sur 2019 (7 878 transactions « demandeurs »), sauf en BU Lettres où un troisième agent est venu renforcer l'équipe afin de lui permettre d'assumer une volumétrie en hausse, représentant le tiers des demandes du SCD.

La diminution de l'activité « fournisseur » constatée en 2018 s'est confirmée, conséquence probable de la diminution du budget d'acquisition du SCD (3 031 transactions en 2019, soit une baisse de 10 % par rapport à 2017).

...suspendue par le confinement et la crise sanitaire

Comme les prêts et la fréquentation des BU, l'activité du PEB en 2020 a été affectée par la crise sanitaire et a fortement diminué en 2020. L'activité « demandeur » a reculé de 46 % (4 196 transactions) et l'activité « fournisseur » de 45 % (1 656 transactions) Au premier confinement, le service s'est organisé pour **répondre à distance, début avril, aux demandes de documents numériques**, s'appuyant sur la liste de diffusion SUPEB du réseau SUDOC et sur la documentation numérique achetée par le SCD, exceptionnellement fournie à distance aux lecteurs extérieurs dont les étudiants de Centrale Nantes.

De mi-mars à début juillet, 450 documents électroniques numériques ont été fournis, principalement en Sciences et en Santé.

L'ouverture le 9 juin du service Distri'BU a permis la reprise de la fourniture de documents physiques, indispensables pour les usagers des BU DEC et LSHS, malgré les contraintes sanitaires imposées : mise en quarantaine des documents, maintien partiel du travail à distance.

L'activité a augmenté à partir de septembre avec la réouverture des services de PEB du SUDOC et l'accueil sur réservation des étudiants (ConfiBU).

Le projet sur l'application interne PEBWEB a été maintenu, tandis que les agents du Service ont fortement contribué au fonctionnement de leurs BU : augmentation du nombre de plages de service public, participation aux transferts de collections entre la BU Lettres et la BU Droit et pour la BU Santé investissement dans la formation des usagers (« Bibliothécaire sur rendez-vous », UBIB).

En 2021, une reprise progressive de l'activité et des projets

L'activité du service a été marquée par :

- **la gestion des retards** suite aux prolongations des prêts favorisées depuis mars 2020
- **le changement des pratiques documentaires** (primo-entrants éloignés de la recherche documentaire et recours à des ressources électroniques externes des chercheurs en Sciences et en Santé)
- la prise en charge de la gestion des retours de documents (opération « **Prêt de chez vous** » de l'ADBU)

La reprise des enseignements en présentiel a permis un fonctionnement « normal » du service (fin du travail à distance, accès sans réservation aux BU, formation sur site des primo-arrivants) et la mise en œuvre de la nouvelle version de l'application interne PEBWEB.

Les travaux de modernisation de la BU LSHS en site occupé, commencés en début d'année, ont impacté certaines équipes :

- adaptation des conditions de travail et de l'accueil du public au PEB de la BU LSHS
- traitement par le PEB de la BU Droit des transactions effectuées sur les collections de la BU Lettres qui ont déménagé en BU DEC à la faveur des travaux (thèses, mémoires et collection de sociologie).

L'engagement du SCD dans la Science ouverte a conduit les agents du Service à se former afin de soutenir les actions du Service Archivage et diffusion de la recherche.

Bien que l'activité « PEB demandeur » ait nettement repris à partir du mois de septembre, particulièrement en BU Lettres, elle n'a toutefois pas retrouvé le niveau de 2018 ou 2019.

Fin 2021, l'activité PEB demandeur enregistrait 5 700 transactions (+ 36 % par rapport à 2020) et l'activité fournisseur 2 300 transactions (+ 39 %).

FORMATION DES AGENTS TOUT AU LONG DE LA VIE

Le SCD apporte une attention toute particulière à la formation continue de ses agents, que ce soit pour leur permettre de s'adapter au mieux à leurs missions, d'acquérir de nouvelles compétences liées à la mise en place de nouveaux services comme ceux autour de la Science ouverte, ou bien encore afin de faire progresser leur carrière par le biais notamment d'examens professionnels ou de concours.

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE DES AGENTS

Une responsable de mission rattachée à la direction travaille dans ce sens, en lien étroit avec le PGDC et les organismes de formation spécifiques au monde de la documentation, notamment inter-régionaux Bretagne-Pays de la Loire (Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques de Rennes, CRFCB – avec lequel l’université a signé une convention – ou Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique, URFIST).

Depuis 2020, des adaptations dans les dispositifs de formation ont été nécessaires

En 2020, dans le contexte de crise sanitaire, le nombre d’heures de formation a baissé (- 31,72 % par rapport à 2019) mais paradoxalement le nombre d’agents formés a augmenté (+ 8,73 % par rapport à 2019).

basculement des formations en distanciel en 2020 après le premier confinement

suspension des déplacements professionnels en dehors de l’université en 2020 (sauf entre juillet et fin octobre)

suspension des formations en présentiel

mise en place en octobre 2021 d’une procédure dématérialisée pour les demandes de formation des agents (fiche navette) grâce à une application développée par le service Informatique documentaire du SCD.

UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE

En 2021, le maintien d’une offre de formation en distanciel conséquente a permis de retrouver un volume horaire de formation équivalent à celui de 2019 alors que le nombre d’agents formés a diminué (- 30,36 % par rapport à 2020) : est-ce dû à un désintérêt pour les thématiques proposées, axées pour l’essentiel sur l’appui à la recherche, la formation de formateurs ou des applications de gestion/communication (Zoom, Wooclap, Limesurvey,..) ? Ou est-ce l’expression d’une certaine lassitude à l’égard du format distanciel ?

La principale raison de cette hausse est une forte participation des agents du SCD à deux stages en distanciel proposés par le CRFCB

évolution du métier de magasinier (30 stagiaires)

former à distance (11 stagiaires)

Le volume de formation des agents

© Service Photo - Nantes Université

LES PROJETS IMMOBILIERS

Ces dernières années ont été entrecroisées dans différentes BU des travaux de rénovation et de réorganisation des espaces, visant à améliorer les conditions d'accueil des usagers et à prendre en compte leurs nouvelles pratiques.

LA BU DROIT

En 2018, l'Université de Nantes s'est engagée dans le développement d'un réseau de Tiers lieu afin d'accélérer l'interdisciplinarité et la création. Ces espaces chaleureux, dédiés à l'échange et à la rencontre, ont pour objectif de stimuler les nouvelles pratiques de recherche, de pédagogie, de valorisation, de création d'entreprise. Ils sont conçus pour être ouverts à tous, aux personnels et étudiants de l'université, comme aux partenaires (entreprises, associations, autres établissements...).

Chaque Tiers lieu est composé d'une salle fermée accessible sur rendez-vous, équipée de tout le matériel audiovisuel permettant aussi bien un travail sur place qu'à distance, et d'un espace ouvert, offrant des possibilités de contacts plus informels et conviviaux, à proximité immédiate d'un distributeur de boissons. Afin d'offrir une identité graphique et visuelle forte et commune au réseau des Tiers lieu, un design spécifique au mobilier et à la signalétique a été élaboré.

La BU Droit a accueilli le premier Tiers lieu du réseau en 2020. Sa construction a été intégrée à l'ensemble des travaux de restructuration du rez-de-chaussée de la BU lancés en juin 2018 (reprise de l'entrée, installation de tables filantes, transfert de la salle Handi'Media pour en faciliter l'accessibilité) et achevés début mars 2019. L'agencement final de la salle fermée (« Lab' ») et l'installation de distributeurs se sont faits un peu plus tard la même année, mais le mobilier de l'espace convivial du Tiers lieu n'a été installé qu'en 2021.

Par ailleurs, en 2020, un magasin pour les collections en dépôt de la bibliothèque Lettres, a été aménagé dans l'ancien parking en sous-sol de la BU. La réfection du local vélo pour les personnels a simultanément été réalisée, ainsi que le remplacement des portiques anti-vo à l'entrée de la BU.

© Service Photo - Nantes Université

LA BU SCIENCES

C'est dans la BU Sciences qu'a été implanté le deuxième Tiers lieu de l'université, là encore en combinant sa construction avec celle de 4 nouveaux bureaux pour le personnel, dans le prolongement des espaces qui lui sont dédiés au rez-de-chaussée. En effet, le manque d'espaces de travail pour les bibliothécaires était problématique et cela a permis de fusionner les deux opérations en un seul projet global. Celui-ci s'est construit en concertation avec l'équipe de la BU Sciences dès le début. Une définition des fonctionnalités offertes par les nouveaux espaces a été menée avec un programmiste (cabinet AMOFI). **Un travail approfondi sur l'implantation, l'équipement, le mobilier, la signalétique... dédiés au Tiers lieu et aux bureaux a ensuite été mené tout au long des années 2019 et 2020** avec le cabinet d'architecture et de design BIGRE ! et Les Designers graphiques.

Comme le Tiers lieu implanté en BU Droit, celui en BU Sciences est constitué d'une salle fermée accessible sur réservation (permettant formations, réunions de travail, tenue d'événements divers et dotée d'équipements spécifiques : vidéoprojecteurs, tableaux...), d'un espace ouvert équipé d'un mobilier adapté à des séances de travail ou d'échanges informels et d'un espace de petite restauration le jouxtant.

Les travaux se sont déroulés de septembre 2021 à janvier 2022 en une seule phase et en site ouvert au public. Divers déménagements de collections et de mobiliers avaient été réalisés préalablement : salle de lecture 4 et hall du rez-de-chaussée entièrement vidés de leurs collections, rayonnages, tables et chaises, salle de lecture 2 réaménagée avec des rayonnages supplémentaires et de nouvelles tables données par la BU de La Roche-sur-Yon, salle de lecture 12 réaménagée avec des rayonnages supplémentaires, hall de l'étage réaménagé pour accueillir temporairement des collections, déménagement du mobilier du personnel installé à l'étage pour équiper les nouveaux bureaux au rez-de-chaussée.

© Service Photo - Nantes Université

LA BU LETTRES

Construite à la fin des années soixante, la BU Lettres n'avait jamais fait depuis l'objet d'une rénovation complète.

De 2016 à 2018, un programme de rénovation a été élaboré par l'agence d'architecture Aubry et Guiguet, en collaboration étroite avec les équipes de la BU et la Direction du Patrimoine immobilier et de la logistique (DPIL) de l'Université. Un appel d'offre a ensuite été lancé pour mettre en œuvre le programme.

C'est le cabinet nantais TICA qui a été retenu. L'équipe associe des Architectes (TICA), des graphistes (Appelle-moi Papa), des designers (Agence Barreau et Charbonnet) et le bureau d'études CETRAC.

Le projet s'est construit tout au long de l'année 2019 et au début de l'année 2020, en concertation avec les équipes de la BU.

Les travaux sont prévus sur deux ans, à partir de janvier 2021, en quatre phases d'environ six mois chacune, les deux premières concernant l'étage, les deux dernières le rez-de-chaussée.

Les principes directeurs du projet sont la remise à niveau technique du bâtiment, l'amélioration de son confort et l'intégration de nouvelles fonctions :

salles de travail en groupe

salles de formation polyvalentes

augmentation du nombre de prises électriques et informatiques

espaces de convivialité

espace de restauration légère.

Le projet, tel qu'il a été conçu par l'équipe de maîtrise d'œuvre, se distingue par les préoccupations suivantes :

- adapter les locaux aux attentes et aux usages d'aujourd'hui
- conserver et valoriser les aspects les plus intéressants de l'architecture d'origine
- réutiliser un certain nombre d'éléments existants.

La bibliothèque a continué autant que possible à fonctionner pendant les travaux, même si de courtes périodes de fermeture ont parfois été nécessaires.

Les collections, y compris les ouvrages exclus du prêt et ceux fournis par Prêt entre bibliothèques, sont restées accessibles durant toute la durée des travaux, en accès direct ou par l'intermédiaire du personnel de la BU. En revanche, au fur et à mesure de l'avancée du chantier, les espaces de travail et de consultation sont tour à tour disponibles ou en travaux. Les places assises ont été considérablement réduites durant toute la durée du chantier, dans la mesure où les collections ont été rassemblées dans les salles de lecture en fonction de l'avancée des travaux. Les salles de formation ainsi que la salle Handi'média sont inaccessibles pendant toute la durée du chantier.

L'opération va coûter 7 millions d'euros dont 5 millions financés par l'État, 1 million par la Région Pays de la Loire et 1 million par Nantes Métropole. Sur ce budget, 4 250 000 euros sont destinés au chantier.

LA BU DE SAINT-NAZAIRE

Le 8 février 2022 a été signé à Nantes le contrat d'avenir pour les Pays de la Loire en présence du Premier ministre, Édouard Philippe. Il confirme l'investissement par l'État, le Conseil régional et la CARENE Saint-Nazaire agglomération, permettant de lancer la première phase de regroupement des activités universitaires sur le site de Heinlex.

Le nouveau campus nazairien de l'Université de Nantes regroupera sur un même site 2 400 étudiants, 3 composantes, 3 structures de recherche et plus de 200 personnels de l'université. Un projet estimé à 14,5 millions d'euros. Le pôle universitaire de Saint-Nazaire est composé de différentes branches : IUT, UFR des Sciences et techniques et Polytech Nantes. Ils sont actuellement implantés sur quatre sites distants.

Cet éclatement géographique et l'obsolescence de certains sites ont amené l'université à réfléchir à une possibilité de regroupement de l'ensemble des activités d'enseignement supérieur et de recherche sur le campus Heinlex. Le projet nazairien renforcera l'attractivité du site, en décloisonnant la formation des futurs professionnels et les activités de recherche. Il permettra de développer la dynamique et les croisements pédagogiques. Ce regroupement sur le site Heinlex s'inscrit dans un site en pleine mutation empreint d'une volonté de recomposition urbaine avec, pour atout, la ligne rapide de transport Hélyce.

La nouvelle BU de 415 m² sera installée au rez-de-chaussée près d'un espace de co-working. Différents espaces ont été prévus pour proposer un environnement agréable aux lecteurs : tables de consultation en bois clair, 2 box de travail vitrés, alcôves de détente, espaces informatiques, 90 places assises. La bibliothèque associée de l'IUT de Saint-Nazaire sera intégrée à la future « BU Heinlex ».

LA BU SANTÉ ET LE QUARTIER HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Parmi les nombreux projets des BU nantaises, qui tous participent des mêmes objectifs d'enrichissement des collections, d'amélioration de l'offre de service et de renouveau des espaces offerts aux usagers, certains méritent une attention particulière tant ils engagent le SCD et tracent des perspectives pour les années à venir.

Suite aux études menées en 2015, la nouvelle Faculté de Santé du futur Quartier Hospitalo-universitaire sur l'île de Nantes n'accueillera pas de BU Santé pour les quelques 7 000 étudiants qui y emménageront à l'horizon 2028.

La BU Santé restera ainsi sur le campus du Centre-Loire, dans le bâtiment actuel de l'UFR de Pharmacie. Celle-ci a vocation à être profondément repensée pour tenir compte d'une part des nouveaux besoins et usages des étudiants, de l'arrivée envisagée de nouveaux services ou structures d'autre part, d'une extension possible sur l'ensemble du 4^e étage.

Cette évolution peut passer par ailleurs par une transformation en bibliothèque pluridisciplinaire de centre ville. Des espaces dédiés au travail et à la vie étudiante dans la nouvelle faculté sont prévus et passent par la création d'un espace documentation accolé au hall principal Tiers lieu : salle Pixa d'innovation pédagogique, corner d'accueil, casiers pour la récupération des documents commandés et distributeur d'ouvrages.

Les BU portent désormais un projet de réhabilitation complet de la BU santé, déployée sur l'intégralité des 4^e, 5^e et 6^e étages. Ce projet passera par l'obtention d'une étude de programmation.

© Service Photo - Nantes Université

PERSPECTIVES

La création de Nantes Université au 1^{er} janvier 2022 marque sans doute un tournant dans l'histoire universitaire nantaise. En réunissant l'Université, Centrale Nantes, l'école des Beaux-Arts et celle d'Architecture au sein d'un nouvel établissement public expérimental, et en y associant le CHU de Nantes, l'IRT Jules Verne et l'Inserm au sein d'un I-site, les principales structures d'enseignement supérieur et de recherche locales initient un mouvement structurant et ambitieux, dans lequel les BU auront un rôle à jouer.

LE POSITIONNEMENT DU SCD DANS LE NOUVEAU CADRE NANTES UNIVERSITÉ

Réinformatisation avec le SGB Folio d'une part afin d'embarquer les écoles d'Architecture (SIGB Koha) et des Beaux-arts (SIGB BiblioMondo de la BM de Nantes) pour disposer d'un outil unifié, puissant et moderne.

Mutualisation des accès à la documentation numérique d'autre part afin que l'ensemble des étudiants et enseignants-chercheurs puissent accéder à la documentation numérique adéquate tout en garantissant le cadre juridique et la soutenabilité financière de ces élargissements.

Unification des règles d'accès et d'inscription aux bibliothèques enfin afin de simplifier les processus et garantir à toutes et tous une même qualité de service, quel que soit le campus et quel que soit l'établissement-composante d'origine.

Au-delà de ces quelques exemples, c'est à un changement de perspective sur nos projets et dossiers qu'il nous faudra collectivement procéder à l'avenir en pensant à intégrer systématiquement les bibliothèques des écoles dans les réflexions.

La création de l'EPE, l'arrivée d'une nouvelle équipe politique porteuse de nouvelles attentes et ambitions pour les BU, la visite de l'IGÉSR avec un rapport sur les BU nantaises attendu pour 2022 sont autant d'éléments qui nourriront **la réflexion collective à ouvrir autour du projet de service 2022-2026 des bibliothèques.**

Il précisera les enjeux auquel faire face et listera les chantiers à mener sur les 5 années à venir afin de hisser le SCD de Nantes Université au niveau attendu par toutes et tous.

Articulé aux priorités politique de l'établissement, il servira de base de départ pour repositionner le service en appui à la réussite étudiante d'une part et à l'excellence de la recherche d'autre part.

Enfin **les chantiers immobiliers en cours ou à venir représentent un second enjeu fort des BU.**

La rénovation exemplaire de la BU Lettres en ce moment ou la construction bientôt d'une nouvelle BU à Saint-Nazaire va permettre de définir un nouveau standard nantais en termes de confort de travail des usagers et des bibliothécaires. Les problématiques de rénovation thermique des bâtiments, de prise en compte des nouveaux besoins, de diversification des espaces dans une double logique BU-lieux de sociabilité et BU actrices de la vie étudiante sont communes à toutes les BU et l'un des enjeux à venir sera celui du financement et de la programmation de l'évolution de nos espaces.

Projet de la future BU Heinlex en 2025

ANNEXES

© Service Photo - Nantes Université

CHIFFRES 2019

BU Lettres

BU Droit

BU Sciences

BU Technologies

BU Santé

BU Saint-Nazaire

BU La Roche-sur-Yon

Total

Surface	7 837	6 000	4 638	662	6 400	737	1 318	27 592
Places assises	871	878	646	158	660	130	304	3 647
dont places de travail en groupe	75	64	23	84	48	12	128	434
Collections : livres imprimés <i>volumes</i>	327 293	79 321	41 684	10 068	54 125	12 421	41 251	566 163
Collections : livres imprimés <i>mètres linéaires</i>	7 344	2 728	1 332	250	1 558	307	795	14 314
Collections : revues <i>titres</i>	2 268	1 195	1 031	195	2 909	38	1 368	7 857
Collections imprimées : ouvrages acquis <i>volumes</i>	4 469	2 715	935	64	1 152	311	1 368	11 014
Entrées	261 489	304 854	261 701	13 163	648 222	17 554	80 822	1 587 805
Prêts	115 140	57 842	23 120	2 158	21 218	4 447	14 362	238 287

CHIFFRES 2020

BU Lettres

BU Droit

BU Sciences

BU Technologies

BU Santé

BU Saint-Nazaire

BU La Roche-sur-Yon

Total

Surface	6 500	6 000	4 638	662	6 400	737	1 318	26 255
Places assises	201	878	416	66	552	130	118	2 361
dont places de travail en groupe	0	40	0	24	0	12	44	120
Collections : livres imprimés <i>volumes</i>	328 365	80 969	40 074	10 165	55 197	12 779	41 600	569 149
Collections : livres imprimés <i>mètres linéaires</i>	7 374	2 735	1 292	255	1 558	317	810	14 341
Collections : revues <i>titres</i>	2 165	1 198	990	195	2 909	39	221	7 717
Collections imprimées : ouvrages acquis <i>volumes</i>	5 303	3 374	1 213	313	1 747	329	1 185	13 464
Entrées	46 275	n/c*	115 705	3 975	264 693	8 582	39 953	479 183**
Prêts	69 974	33 763	13 775	832	12 077	3 002	10 342	138 765

* 4 445 sur 2 mois

** sans la BU Droit

CHIFFRES 2021

BU Lettres

BU Droit

BU Sciences

BU Technologies

BU Santé

BU Saint-Nazaire

BU La Roche-sur-Yon

Total

Surface	6 500	6 000	4 638	662	6 400	737	1 318	26 255
Places assises	338	890	478	112	624	70	318	2 830
dont places de travail en groupe	00	45	46	42	50	8	135	326
Collections : livres imprimés <i>volumes</i>	280 820	132 833	40 599	9 394	55 405	13 188	41 672	573 911
Collections : livres imprimés <i>mètres linéaires</i>	6 306	4 486	1 308	235	1 563	327	812	15 037
Collections : revues <i>titres</i>	416	2 267	876	195	2 910	41	221	6 926
Collections imprimées : ouvrages acquis <i>volumes</i>	5 694	3 094	1 396	135	1 780	421	1 550	14 070
Entrées	103 534	299 255*	108 671	14 575	255 040	11 620	53 781	846 476
Prêts	67 342	46 572	15 101	1 404	14 516	3 597	11 936	160 468

* sur 9 mois

CHIFFRES GLOBAUX 2019-2021

	2019	2020	2021
Documentation numérique : titres signalés <i>livres numériques</i>	29 954	31 287	40 211
Ouverture moyenne hebdomadaire des BU	59,07	57,21	57,82
Lecteurs actifs	16 820	15 800	10 638
PEB <i>nombres de transactions</i>	11 101	6 102	8 390
Consultations d'articles de périodiques <i>vus ou téléchargés</i>	899 838	975 608	1 127 706
Étudiants formés	7 594	10 856	8474
Personnel <i>au 31/12</i>	130	125	124
Personnel <i>ETPT</i>	120,06	122,65	119,42

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 2019-2021

Collections de livres imprimés
volumes

Collections imprimées : ouvrages acquis
volumes

Collections : revues
titres

Documentation numérique : titres signalés
livres numériques

Consultations d'articles de périodiques
vus ou téléchargés

2019 2020 2021

Prêts

Entrées

PEB

nombre de transactions

Lecteurs actifs

ayant au moins emprunté un ouvrage dans l'année

Étudiants formés

dans cursus et hors cursus

ORGANIGRAMME GÉNÉRAL DU SCD DE NANTES 2021

Bibliothèque universitaire : organigramme général

UNIVERSITÉ DE NANTES

situation au 1/9/2021

GLOSSAIRE

ABES

Agence bibliographique de l'enseignement supérieur.
abes.fr

ADBU

Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation
adbu.fr

Autorité auteur

Notice de description normalisée d'un auteur
www.bnf.fr/fr/personnes-notices-dautorite

Bazabo

Outil interne de gestion des abonnements aux revues

Bazelek

Outil interne de gestion des ressources numériques

BibAS

Bibliothécaire adjoint spécialisé (personnel catégorie B de la filière Bibliothèques)

BU

Bibliothèque(s) universitaire(s)

BU DEC

BU Droit, économie, gestion

BU LRSY

BU La Roche-sur-Yon

BU SanPoz

Espace confortable (coussins, poufs...) de pause et de relaxation (BU Santé)

Calames

Catalogue des Archives et Manuscrits de l'Enseignement Supérieur
abes.fr/reseau-calames/le-reseau/etablissements-membres-reseau-calames/

CARENE

Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'Estuaire (Saint-Nazaire Agglo)

CCSD

Centre pour la communication scientifique directe
www.ccsd.cnrs.fr

CDP

Centre de développement pédagogique
cdp.univ-nantes.fr

CIDEMIS

Circuit dématérialisé des DEMandes ISSN.
www.issn.org/fr/cidemis-une-nouvelle-application-pour-le-circuit-issn/documentation.abes.fr/aidecidemis/index.html#PresentCidemis

ConfiBU

Logiciel de réservation des places développé en interne par le SID et mis en place dans la première phase de réouverture des BU après le premier confinement national

Copil

Comité de pilotage

Cotech

Comité technique

CR SUDOC-PS

Centre région SUDOC- Publications en série
abes.fr/reseau-sudoc-ps/le-reseau/
abes.fr/reseau-sudoc-ps/le-reseau/etablissements-sudoc-ps/
bu.univ-nantes.fr/centre-du-sudoc-ps-des-pays-de-la-loire

CRFCB

Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques

D1

Département Accueil et médiation documentaire

D2

Département Ressources documentaires

D3

Département Système d'information et appui à la recherche

DistriBU

Service de mise à disposition à la demande de documents des BU mis en place à la réouverture des BU après le premier confinement

DUMAS

Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance
dumas.ccsd.cnrs.fr

ENSSIB

École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques
www.enssib.fr

Exemplarisation, exemplarisateur

Opération de rattachement dans le catalogue d'un exemplaire physique à la notice bibliographique correspondant au document possédé par la bibliothèque

www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-reponses/bonjour-ma-question-porte-sur-le-catalogage-lindexation

HAL

Hyper-Articles en ligne
hal.archives-ouvertes.fr

HCERES

Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
www.hceres.fr/fr

IGÉSR

Inspection générale de l'Éducation, du sport et de la recherche
www.education.gouv.fr/mission-et-organisation-de-l-inspection-generale-de-l-education-du-sport-et-de-la-recherche-41687

ISSN

International Standard Serial Number
www.issn.org/fr/

JUP

Journée universitaire de pédagogie, organisée jusqu'en 2021 par le Centre de développement pédagogique de l'université
cdp.univ-nantes.fr/experiences#EVENEMENTS

LUNAM Docteur

Plateforme de gestion des thèses du Pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) « Université Nantes Angers Le Mans » (2008-2013)
fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d'universit%C3%A9s_C3%A9etablissements_Angers-Le_Mans

MADOC

Plateforme pédagogique de Nantes université

NeptUNe

Projet de refonte du cursus de licence

Open Badge

Badge numérique attestant de compétences développées à l'occasion d'activités diverses, comme l'animation de serious games en BU

www.univ-nantes.fr/etudier-se-former/enrichir-son-parcours/les-open-badges-de-luniversite-de-nantes-pour-valoriser-vos-competences

PEB

Prêt entre bibliothèques

PGDC

Pôle Gestion et développement des compétences (Direction Ressources humaines et dialogue social)

Proxyfication

Mise en place d'un reverse proxy ; fait de donner accès à une ressource via le reverse proxy

Résolveur de liens

Outil qui fait le lien entre le résultat d'une recherche et les abonnements des BU et permet d'accéder directement au texte intégral de la ressource (article ou chapitre)

Reserve proxy, proxy inverse

Dans le contexte des bibliothèques universitaires, le reverse proxy est un moyen de se connecter aux ressources en ligne d'un établissement hors des campus (à domicile par exemple). Il fonctionne grâce à un serveur intermédiaire, sur lequel se connectent les membres de l'Université et qui autorise leur redirection vers les plateformes d'abonnement auxquelles il a été déclaré

ROSIDOC

Projet de Refonte des Outils de Signalement DOCUMENTAIRE

SCD

Service commun de la documentation

SID

Service Informatique documentaire du SCD

SIGB

« Système intégré de gestion de bibliothèque » : outil informatique permettant de gérer l'ensemble des opérations d'une bibliothèque (signalement des collections, inscription lecteurs, gestion des prêts...)

SPIN

Service de production et d'innovation numérique
cdp.univ-nantes.fr

SUDOC

Système universitaire de documentation
www.sudoc.abes.fr

Transition bibliographie

Programme national ayant pour objectif d'améliorer l'exposition des données bibliographiques et d'autorités dans le web de données
www.transition-bibliographique.fr

Ubib.fr

Service de question-réponse en ligne proposé par une vingtaine de bibliothèques universitaires métropolitaines
ubib.fr

UFR

Unité de formation et de recherche

